

Beata Halicka

**BIBLIOGRAFIA TWÓRCZOŚCI DANUTY MOSTWIN
I JEJ RECEPCJI**

BIBLIOGRAPHY OF DANUTA MOSTWIN'S WORK AND ITS
RECEPTION

<https://zenodo.org/records/15981767>

Spis treści:

1. Utwory literackie D. Mostwin w języku polskim.....	2
<i>Literary works by D. Mostwin in Polish</i>	
2. Utwory literackie D. Mostwin w przekładach.....	4
<i>Literary works by D. Mostwin in translations</i>	
3. Utwory literackie D. Mostwin w nagraniach audio i alfabecie Brajla.....	5
<i>Literary works by D. Mostwin in audio recordings and Braille</i>	
4. Publikacje naukowe D. Mostwin/ <i>Scientific Publications by D. M.</i>	6
4.1 Monografie / <i>Monographs</i>	
4.2 Artykuły naukowe / <i>Scientific articles</i>	6
5. Opowiadania, eseje i fragmenty utworów literackich w prasie i czasopismach <i>Stories, essays and excerpts of literary works in newspapers and magazines</i>	8
6. Publikacje popularnonaukowe i recenzje w tomach zbiorowych i czasopismach <i>Popular science publications and reviews in collective volumes and journals</i>	12
7. Wywiady z D. Mostwin (w kolejności chronologicznej).....	15
<i>Interviews with D. Mostwin (in chronological order)</i>	
8. Słowniki i bibliografie o D. Mostwin.....	16
<i>Dictionaries and bibliographies about D. Mostwin</i>	
9. Prace magisterskie i doktorskie o D. Mostwin.....	17
<i>Master's and doctoral theses on D. Mostwin</i>	
10. Publikacje o D. Mostwin (w kolejności chronologicznej).....	17
<i>Publications about D. Mostwin (in chronological order)</i>	
10.1 Recenzje / <i>Reviews</i>	
10.2 O twórczości D. Mostwin / <i>About the work of D. Mostwin</i>	22
11. Publikacje o D. Mostwin (w kolejności alfabetycznej).....	29
<i>Publications about D. Mostwin (in alphabetical order)</i>	
12. Audycje radiowe o D. Mostwin	42
<i>Radio broadcasts about D. Mostwin</i>	
13. Literatura dotycząca kontekstu historycznego biografii D. Mostwin.....	43
<i>Literature on the historical context of the biography of D. Mostwin</i>	
14. Źródła internetowe / <i>Online sources</i>	50
15. Archiwa / <i>Archives</i>	55
16. Nagrody i wyróżnienia / <i>Awards and prizes</i>	56

1. Utwory literackie D. Mostwin / *Literary works by D. Mostwin in Polish*

1. *Nie zapomnij Paulino*. [Powieść nieopublikowana, wyróżnienie w konkursie literackim Klubu Polskiego w Argentynie w 1955].
2. *Dom starej lady*. Powieść. Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas” Londyn 1958, 235 s. Wyd. nast.: Norbertinum Lublin 2000; Oficyna Wydawnicza Kucharski Baltimore, Toruń 2006 w cyklu pt. Saga polska (patrz poniżej). [Wyróżnienie w konkursie Roku Mickiewiczowskiego w Londynie w 1957].
3. *Ameryko! Ameryko!* [Powieść]. Instytut Literacki Paryż 1961, 391 s. Wyd. nast.: Instytut Wydawniczy „PAX” Warszawa 1981 w cyklu powieściowym „... ani o ziarno jęczmienia mniej...”; Oficyna Wydawnicza Kucharski Baltimore, Toruń 2004 w cyklu pt. Saga polska (patrz poniżej).
4. *Asteroidy*. [Opowiadania]. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1965, 239 s. Zawartość: Strycjo z Ameryki; Dwa listy; Córki; Testament Błażeja; Oświadczyń; Trzy kubła. [Opowiadanie „Oświadczyń” zostało wyróżnione w konkursie londyńskich „Wiadomości” w 1957].
5. *Olivia*. [Powieść]. Instytut Literacki Paryż 1965, 287 s. [Wyd. 2] Norbertinum Lublin 2003 w cyklu wyd. *Pisma*. [Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie im. H. Naglerowej za najlepszą książkę wydaną w 1965].
6. *Ja za wodą, ty za wodą...* [Powieść]. Powst. 1967. Wyd. Instytut Literacki Paryż 1972, 299 s. Wyd. nast.: Norbertinum Lublin 2003 w cyklu wyd. *Pisma*; Oficyna Wydawnicza Kucharski Baltimore, Toruń 2006 w cyklu pt. Saga polska (patrz poniżej). [Wystawienie jako sztuka czytana: Nowy Jork, Towarzystwo Prawnicze 1975].
7. *Odchodzą moi synowie*. [Powieść]. Powst. 1975. Wyd. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1977, 148 s. Wyd. nast.: Polonia Warszawa 1989.
8. „... ani o ziarno jęczmienia mniej...”. [Cykl powieściowy] 1985-1998:
 - [Cz. I]. *Cień księdza Piotra*. Instytut Wydawniczy „PAX” Warszawa 1985, 401 s. [Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka w 1987 oraz Nagroda im. Bolesława Prusa w 1990 (łącznie z częścią II)].
 - [Cz. II]. *Szmaragdowa zjawa*. Instytut Wydawniczy „PAX” Warszawa 1988, 386 s. [Nagroda im. Bolesława Prusa w 1990 (łącznie z częścią I)].
 - [Cz. III]. *Tajemnica zwyciężonych*. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1992, 461 s. [Nagroda Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie w 1992].
 - [Cz. IV]. *Nie ma domu*. Norbertinum Lublin 1996, 174 s.
 - [Cz. V]. *Dom starej lady*. Powieść. Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas” Londyn 1958, 235 s.
 - [Cz. VI]. *Ameryko! Ameryko!* [Powieść]. Instytut Literacki Paryż 1961, 391 s.
 - [Cz. VII]. *Słyszę, jak śpiewa Ameryka*. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1998, 284 s. Zawiera: Rzeka rzek; Marzyciel, Lanczeneta przy Alei Północnej; Obrazy przez

mgłę; Ptaki; Wizyta u ambasadora; Kulig; Pogrzeb kombatanta; Ameryka Stefana Mierzwę; Wnuczka powstańca; Historia lekarza; Trzydzieści pięć milionów jaśniepanów; Notatki z amerykańskiej prowincji; Spotkanie w hotelu Mayflower; Zegar z łańcem; Kim; Quinta des Almas; Historia miłosna; Gargulce, opowieść teatralna; Krzyk niewyzwolony; Podróż w dwóch czasach; Dialog ze słowem; Dar białego kamienia.

9. *Odkrywanie Ameryki*. [Opowiadania]. Norbertinum Lublin 1992, 544 s.

Zawartość:

Zawiera opowiadania z tomu „Asteroidy” oraz: Odkrywanie Ameryki; Jokasta; Śródpole; Polish party; Czarownica; Zegar z łańcem; Nic się nie należy; Ściana; Jeszcze te drogi w oczach są; Papierowa Róża; Przekreślony sztandar; Julie Claire.

10. *Gargulce. Opowieść teatralna*. „Akcent” 1997 nr 2, s. 29-48.

11. Cykl wydawniczy *Pisma*. Pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Kultury, przy współpracy Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent”, Norbertinum Lublin (cykl niedokończony):

Tajemnica zwyciężonych. [Powieść]. 2003.

Ja za wodą, ty za wodą... [Powieść]. 2003.

Olivia. [Powieść]. 2003.

12. Cykl wydawniczy pt. *Pisma*. Archiwum Emigracji; Oficyna Wydawnicza Kucharski Baltimore, Toruń 2004-2006.

W tym: *Saga polska*:

[T. I] *Cień księdza Piotra*. 2004.

[T. II] *Szmaragdowa zjawka*. 2004.

[T. III] *Tajemnica zwyciężonych*. 2005.

[T. IV] *Nie ma domu*. 2005.

[T. V] *Dom starej lady*. 2006.

[T. VI] *Ameryko! Ameryko!* 2004.

[T. VII] *Ja za wodą, ty za wodą...* 2006.

Ponadto w cyklu pt. *Pisma*:

11. *Ptaki*. [Powieść]. 2004.

12. *Magda*. [Powieść]. 2006.

2. **Utwory literackie D. Mostwin w przekładach/ Literary works by D. Mostwin in translations**

Angielski / English

Jingle Bells [przeł. Helen Stankiewicz-Zand], w: *News*. Maryland Children's Aid Society, Fall 1964, s. 2-4.

Fragmenty utworów w: *Language Bridges*. Quarterly. Polish-English Literary Magazine / Polsko-Angielski Kwartalnik Literacki, tom 6 nr 1 (21) 1993/1994. Richardson, Texas. Zawartość: „Arrival”, „Veteran's Celebration”, „American Experience” z powieści *Ameryka! Ameryka!* [przeł. Ben Conrad], „The last will of Biaise Twardowski” [przeł. Marta Erdman], „Three Boundaries Of Poland” [przeł. Jacek L. Mostwin].

America America! (fragment powieści) [przeł. Ben Conrad], w: *GP Light* monthly supplement to the *Gwiazda Polarna* (Stevens Point stan Wisconsin), nr 32 grudzień 1995.

Julie Claire (fragment), [przeł. Monika i Christopher Garbowski], w: Thomas S. Gladsky i Rita Holmes Gladsky (red.): *Something of my very own to say. American women writers of Polish descent*. Columbia University Press, New York 1997, s. 213-223.

Testaments. Two novellas of émigration and exile. Ohio University Press Athens 2005. Zawartość: The last will of Biaise Twardowski, [przeł. Marta Erdman] i Jocasta [przeł. Nina Dyke].

There Is No Home, [przeł. Wanda Gieysztor Jaekel], Oficyna Wydawnicza Kucharski Baltimore - Toruń 2008.

Ukraiński / Ukrainian

Quinta des almas, [przeł. Galina Kruk], w: *Wseswit*, Kijów nr 5-6 /2005, s. 72-89.

Węgierski / Hungarian

Az álmodozó [Marzyciel], [przeł. Szenyán Erzsébet], w: *Magyar Napló*, Budapeszt, nr 2/2005, ss. 52-55.

3. Utwory literackie D. Mostwin w nagraniach audio i w alfabecie Brajla / Literary works by D. Mostwin in audio recordings and Braille

Książki mówione na taśmach magnetofonowych, w standardzie DAISY i w formacie CZYTAK. Nagrania dokonały Zakład Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych, dostępne na:

<https://dzdn.pl/catalogs/search?q=DANUTA+MOSTWIN&i=c>

Cień księdza Piotra, 18 kaset, rok nagrania: 1992. Czyta: H. Machalica.

Smaragdowa zjawia, 17 kaset, rok nagrania: 1992. Czyta: H. Machalica.

Tajemnica zwyciężonych, 27 kaset, rok nagrania: 1999. Czytają: E. Kijowska, L. Teleszyński.

Nie ma domu, 7 kaset, rok nagrania: 1998. Czyta: E. Kijowska.

Dom starej lady, 9 kaset, rok nagrania: 2000. Czyta: J. Jędryka.

Słyszę, jak śpiewa Ameryka, 15 kaset, rok nagrania: 2000. Czytają: B. Kutylowska, J. Zelnik.

Książki brajlowskie / Books in Braille

Cień księdza Piotra, liczba tomów: 7, rok druku: 1987.

Smaragdowa zjawia, liczba tomów: 6, rok druku: 1990.

Tajemnica zwyciężonych, liczba tomów: 9, rok druku: 2000.

Nie ma domu, liczba tomów: 3, rok druku: 2000.

4. Publikacje naukowe Danuty Mostwin / Scientific Publications by D. M

4.1. Monografie / Monographs

The transplanted family. A study of social adjustment of the Polish immigrant family to the United States after the Second World War. Powst. 1971. Wyd. Arno Press New York 1980, XI, 345 s. Rozprawa doktorska. [Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku w 1971].

Social dimension of family treatment. National Association of Social Workers, New York 1980, 245 s.

American families of East European heritage. A capitol seminar on the family sponsored by the American Family Institute. [b.w.] Washington 1980.

Trzecia wartość. O formowaniu się nowej tożsamości polskiego emigranta w Ameryce. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Lublin 1985, 132 s. Wyd. 2 zmienione i poszerzone z podtytułem: *Wykorzenienie i tożsamość*, tamże 1995, 240 s.

Emigranci polscy w USA. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Lublin 1991, 181 s. [Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym].

4.2. Artykuły naukowe / Scientific articles

Post-World War II Immigrants in the United States, w: *Polish American Studies* nr 2 (26) 1969, s. 5-14.

In search of ethnic identity, w: *Social Casework* nr 53/1972, 307-316.

Transplanted family, w: *The Quarterly Review*, tom 24, nr 1/1972, s. 1, 7.

Multidimensional model of working in the family, w: *Social Casework* nr 55(4) / 1974, s. 209-215.

The profile of transplanted family, w: *The Polish Review*, vol. 19, nr 1 / 1974, s. 77-89.

The need to belong and the concept of ethnic identity, w: *Migrant Echo*, nr 3/1974.

Social Work Intervention with Families in Crises of Change, w: *Social Thought*, nr 2/ 1976, s. 81-99.

Uprootment and Anxiety, w: *The International Journal of Mental Health*, nr 5/1976.

W poszukiwaniu etnicznej tożsamości, w: *Studia Polonijne*, Lublin, Tom 1/1978, s. 7 - 21.

Family mental health in a pluralistic society, w: *Social Thought*, Spring 1978.

Emotional needs of elderly Americans of Central-Eastern European background, w: Donald E. Gelfand and Alfred J. Kutzik (red.): *Ethnicity and Aging. Theory, Research, and Policy*, Springer Publishing Co., New York 1979, s. 263-271.

Life Space Ecological Model of Family Treatment, w: *International Journal of Family Psychiatry*, vol. 2, nr 1/2 1980, s. 75-94.

Rozbicie rodzinnego atomu. Przyszłość rodziny amerykańskiej, w: *Tydzień polski* (Londyn), 7 i 11.11.1981, s. 5-6.

Zdrowie psychiczne rodziny, w: *Studia Polonijne*, Lublin, tom 5/1982, s. 179 – 189.

Wykorzenienie i obawa, w: *Studia Polonijne*, Lublin, tom 6/1983, s. 211 – 223.

Life Space of Predelinquent Youth and Their Families. (An experimental community project with an ecological perspective), in: *International Journal of Family Psychiatry*, Tom 3 nr 3/1984.

Dwie emigracje, w: *Tygodnik Powszechny*, nr 9/1986, s. 3.

„Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski po I Wojnie Światowej (1919-1924)” by Adam Walaszek, review w: *Polish American Studies*, nr 2 (42) 1985, s. 107 – 110.

Ethnic Identity and the Polish Immigrant in America, w: *Migration World Magazine*, tom XVI, nr 4/5 1988 s. 25-27.

Terapia rodziny z uwzględnieniem przestrzeni życiowej, w: *Psychiatria Polska*, tom 22, nr 3/1988.

The Unknown Polish Immigrant, w: *Migration World Magazine*, Vol. XVII, nr 2 1989 s. 23-30.

Thomas and Znaniecki's The Polish Peasant in Europe and America, w: *Polish American Studies* nr 1 (50) 1993, s. 75-84.

In Search of Oneself. From the Concept of Ethnic Identity to the Idea of 'The Third Value', w: *The Polish Diaspora*, Ed. James S. Pula and M.B. Biskupski. Columbia University Press, New York 1993.

Kim jest najnowszy emigrant. Wyniki Badań, w: *Tydzień polski* (Londyn), 22.10.1994, s. 10.

Rodzina przeszczepiona z perspektywy trzydziestu lat, w: *Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty*, tom 2/1999, s. 7-22.

5. Opowiadania, eseje i fragmenty utworów literackich Danuty Mostwin w prasie i czasopismach /*Stories, essays and excerpts of literary works in newspapers and magazines*

Akcent. Czasopismo literacko-artystyczne (Lublin):

Ściana oraz Odkrywanie Ameryki, nr 3(33) /1988.
Pustynny patrol, nr 4(38) /1989, s. 32-35;
Wypad na Wzgórze 22, nr 4(38) /1989, s. 35-42;
Trzynasty dzień maja, nr 1(43) /1991, s. 18-26;
Przestrzeń życiowa emigranta (szkic), nr 4(46) /1991, s. 21-29;
Jest coś, co przetrwa dłużej... (szkic), nr 1(47) /1992, s. 45-48;
Quinta Des Almas, nr 4(50) /1992, s. 12-34;
Historia miłosna, nr 1-2(51-52) /1993.
Sonia, nr 2(56) /1994, s. 18-26;
Na tamtą stronę (fragm. powieści „Nie ma domu”), nr 1 (63) /1996, s. 34-47;
Gargulce. Opowieść teatralna, nr (68) /1997.
Ptaki (z cyklu Obrazy przez mgłę), nr 1-2 (71-72) /1998, s. 133-135;
Mickiewicz – amerykański wątek (szkic), nr 3 (73) /1998.
Przechodzenie granic nieprzekraczalnych (szkic), nr 4 (82) /2000, s. 100-104;
Magda (fragm. powieści), nr 3 (85) /2001, s. 7-13;

Arkusz. Miesięcznik kulturalny (Poznań):

Powrót do Poznania, nr 2/1996, s. 3;
Noc poetów, nr 9/1999 s. 2-3; nr 10/1999, s. 12-13; nr 7/2000 s. 8-9;

Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza (Londyn), dodatki *Środa Literacka* i *Tydzień Polski*:

Niepodległość, 1918, 19.11.1986;
Teodozja, b.d. 1987, s. 4;
Wrześniowa manifestacja, nr 8.11.1986.
Trzy granice Polski, nr 15/1989, s. 5;
Pustynny patrol (Tobruk, wrzesień, 1941), nr 248/1990, s. 4-5;
Cichociemni, nr 91/1991, s. 4-5;
Rzeka rzek, nr 199/1991, s. 4-5;
Ranny (fragm. „Tajemnica zwyciężonych”), nr 225/1992, s. 5;
Tajemnica zwyciężonych (fragm.), nr 232, 235, 236, 238/1992, s. 5;
Pasiak, nr 270/1992, s. 4-5;
Mit o trzech księgach, nr 226/1993, s. 4-5;
Quinta des Almas, nr 304-306, 309, 310/1992; nr 4-11/1993;
Marzyciel, nr 124/1994, s. 4-5;
Krzyk niewyzwolony, nr 250/1994, s. 4-5;
Decyzja, nr 171/1995, s. 4;
Labirynt farmerskiego domu. Opowieść o Zofii Kozarynowej, 20.03.1996;
Życie nadmiernie długie. Opowieść o Zofii Kozarynowej, 18.10.1996;
Wielki dziadunio. Fragment opowieści o Zofii Kozarynowej, nr 91/1997, s. 4-5;
Obrazy przez mgłę (fragment książki „Ptaki”), nr 168/1998, s. 4-5;
Odkrywanie Ameryki (fragmenty), nr 46-53/1998;
Wielki Dzień, nr 119/1999, s. 4;

Ballada, nr 275 /1999, s. 4-5;
Powrót ojca, nr 69/2001, s. 4-5;
Profesor, nr 249/2001, s. 4-5;
Podróż w chmurach, nr 115/2002, s. 4-5;

Głos Polski (Argentyna):

Po żniwach (Fragment nieopublikowanej powieści „Nie zapomnij Paulino”), nr 2537 z 9.11 1956 r.

Gwiazda Polarna (Stevens Point stan Wisconsin):

Papierowa róża, nr 41/1992, s. 9;
Odkrywanie Ameryki (fragmenty), nr 3-9/1993;
Narysujmy sobie mapę rodziny, nr 19/1993, s. 1, 8;
Czym jest czas, nr 37/1993, s. 1, 9;
Nowa Polonia: portret z liczb, nr 43/1994, s. 1, 12;
Noc wigilijna (wiersz), nr 51/1995, s. 14;
Ciężki ksiądz Piotra (powieść w odcinkach): nr 42-52/1993, nr 1-52/1994, nr 1-52/1995;
Smaragdowa zjawia (fragment), nr 1, 13.01.2001, s. 14.

High Park. Słowa, myśli, obrazy (Toronto):

Noc wigilijna (fragment „Nie ma domu”), nr 5 grudzień 1995;

Inspiracje. Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana":

A my, na prawym brzegu Wisły, nr 34/1995, s. 35-40.

Kierunki. Tygodnik społeczno-kulturalny katolików (Warszawa):

Przejście granicy (fragm. powieści), nr 13/1989, s. 10;
Tajemnica zwyciężonych (fragm.), nr 44/1989, s. 11;

Kultura (Paryż):

Pierwszy krok. Fragment powieści „Ameryko Ameryko!”, nr 7 (129) – 8 (130) /1958;
Strycio z Ameryki, nr 5 (139) /1959;
„Lanczeneta” przy Alei Północnej. Fragment powieści „Ameryko Ameryko!”, nr 12 (146) /1959;
Dwanaście lat. Fragment powieści „Ameryko Ameryko!”, nr 7 (153) - 8 (154) /1960;
Testament Błażeja, nr 7 (165) – 8 (166) /1961;
Córki, nr 7 (177) - 8 (178) /1962;
513 Chestnut Avenue, nr 1 (183) -2 (184) /1963;
Joasia znajduje enzym, nr 7 (225) – 8 (226) /1966;
Dwie czarne prababki, nr 3/ (233) /1967;
Zofii Kozarynowej świat przełamany, nr 9 (420) / 1982, s. 155-157;
Śródpole (Wspomnienie o Marcie Erdman), nr 4 (427) / 1983;

Kurier Plus Tygodnik (Nowy Jork):

Królestwo partyzantów, 15.09.2001, s. 16;
Opowiadanie Polish Party, 30.09. i 7.10.2002, s. 6;

Nowy Dziennik (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*:

Tajemnica zwyciężonych (fragm.) 9.02.1989, s. 10-11;
Wrzesień 1939, 31.08.1989, s. 10-11;
Wróżka, 1.02.1990, s. 10;
Spotkanie z założycielem Fundacji Kościuszkowskiej, 29.11.1990, s. 3, 15;
Wizyta u ambasadora (fragm. „Słyszę, jak śpiewa Ameryka”), 17.01.1991, s. 3, 14;
Tajemnica zwyciężonych (fragm.) 5.11.1992, s. 2;
Rodzina w kulturze komputerowej, 1.04.1993, s. 12-13;
Historia miłosna, 13.05.1993, s. 10-11; 20.05. 1993, s. 10-11; 27.05.1993, s. 10-11;
3.06.1993, s. 10-11;
Sonia, 17.02.1994, s. 10-11;
Nie ma domu (fragm. powieści), 29.09.1994, s. 10-11;
Ziemia lubelska 1944 r. (fragm. „Nie ma domu”), 5.01.1995, s. 10-11;
Sublokator (fragm. „Nie ma domu”), 15.06. 1995, s. 10-11;
Portret z kluczem. O Janie Wydro z Naftowego Miasta, 22.02.1996, s. 4-5; 29.02. 1996, s. 4, 15;
[Trzydzieści pięć] 35 milionów jaśniepanów, 24.04.1997, s. 16;
Odkrywanie Ameryki (fragmenty), nr 7.08.1997, s. 10-11;
Zaczarowana noc portretów, 18.09.1998, s. 10-11;
Malarz portretów, 25.09.1998, s. 10-11;
Obrazy przez mgłę (fragm. „Ptaki”), 27.03.1998, s. 11;
Niezlomni, 5.11.1999, s. 10-11;
Każde pokolenie pisze swoją własną historię, 26.02. 1999, s. 10-11; 5.03. 1999, s. 10-11;
Opowieści prawdziwe, 9.07.1999, s. 10-11;
Warszawa - 3 września, 1939 (fragm. „Szmaragdowa zjawia”), 3.09. 1999, s. 10-11;
Ameryka E. A. Poe'go, 17.03.2000; s. 10-11;
Jakub z Galerii Luksemburga, 9.06.2000, s. 10-11;
Przekraczanie granic nieprzekraczalnych, 14.07.2000, s. 1-2;
Magda (fragmenty), 17.11.2000, s. 10-11; 6.04.2001, s. 10-11;
Sen, 12.04.2002, s. 10-11;
Adama Mickiewicza epizod amerykański, 12.07.2002, s. 8-9;
Olivia (fragm.), 15.08. 2003, s. 8-9;
Ja za wodą, ty za wodą... (fragm.), 22.08.2003, s. 8-9;
Trzy życzenia, 6.02.2004, s. 8-9;
Sonia, 18.02.2005, s. 10-11;

Nowy Świat, Dodatek Tygodniowy 'Ogniwo' (USA):

Dom na The Park (fragment), b.d. 1955/56;
Nowy gatunek matek, 6.10.1956, s. 9-10;
„Ameryko Ameryko!” (fragment), nr 30, 22.07.1961.

Ostatnie Wiadomości (od 1948 ukazywał się „Dodatek Tygodniowy Ostatnich Wiadomości”, w 1966 zamieniony na „Dodatek Literacki Ostatnich Wiadomości” Mannheim):

Po żniwach (fragment „Nie zapomnij Paulino”), nr 39 z 7.10.1956;
Rewizja (fragment „Nie zapomnij Paulino”), nr 40 z 14.10.1956;
Dzień zaduszny (fragment „Nie zapomnij Paulino”), nr 42 z 28.10.1956;
Kozioł, nr 618/1957;
Jingle Bells, nr 47, z 25.12.1962;

Panorama. Tygodnik ilustrowany RSW. Prasa-Książka-Ruch (Katowice):
Julie Claire, nr 43/1989, s. 20;

Słowo Powszechne. Dziennik Stowarzyszenia Pax (Warszawa):
Ameryko! Ameryko! (fragment powieści), nr 194/1991, s. 3.

Polonia Zagraniczna, Światpol (Londyn):

Szopka dzieci polskich, b.d. (1948);
O Janku warszawskim gazeciarzu (Wiersz), b.d. (1948);

Tygodnik Katolicki (Australia)

Dwanaście lat. Fragmenty powieści „Ameryko Ameryko!”, 14.01.1961, c.d. 21.01.1961,
c.d. 18.03.1961, c.d. 03.06.1961.

Tygodnik współczesny (Lublin):

Kartki niezapisane, nr 2 25.11.1990;

Wiadomości (Londyn):

Cień księdza Piotra (fragment powieści), nr 33/34 /1973;
Najcieńsza książka świata na festiwalu polskim w Baltimore, 28.10. 1973;
KIM, 24.07.1974;
Modrzewiowy dwór (fragment powieści „Cień księdza Piotra”), nr 10/1974;
Dominik (fragment powieści „Cień księdza Piotra”), nr 45/1974;
Noc poślubna (fragment powieści „Cień księdza Piotra”), nr 50/51/1974;
Palmowa Niedziela (fragment powieści „Cień księdza Piotra”), nr 15/16 /1979.

Związkowiec (Toronto):

Po drugiej stronie mostu, grudzień 1960, s. 22-24;
Wieczorny gość, grudzień 1963, s. 15-19;
Szkaplerz, grudzień 1964, s. 3-6;
Bon Voyage, doktor Anna, grudzień 1965, s. 42-43;

Więź (Warszawa):

Zegar z ułanem, 5-6/1986, s. 134-165.

6. Publikacje popularnonaukowe i recenzje Danuty Mostwin w tomach zbiorowych i czasopismach / Popular science publications and reviews in collective volumes and journals

O przestępczości młodzieżowej na terenie Stanów Zjednoczonych, w: *Kultura* (Paryż), nr 11/145 1959, s. 7-14. Przedruk fragmentu w: *Magazyn Polski* (Warszawa), nr 2/1960. Tekst dostępny w Archiwum *Kultury*, Syg: 1960_1_068, <https://repo.kulturaparyska.com/#/single/70176> [dostęp 10.04.2025].

Jak wiele, jak mało zależy od nas, w: *Tygodnik Polski*, 25 czerwca 1966.

Dwadzieścia cztery szyby mam w oknie. Recenzja książki Kazimierza Wierzyńskiego „Moja prywatna Ameryka”, w: *Kultura* (Paryż), nr 10 (240) / 1967, s. 135-142.

Czarny ogień, w: *Kultura* (Paryż), nr 10/1968, s. 3 – 20.

Prawda o Polakach (Kwestionariusz: Kim jest emigrant polski w Ameryce?), w: *Kultura* (Paryż), nr 3 (270) /1970, s. 94-95.

Polonia amerykańska. Próba analizy ostatnich zmian, w: *Kultura* (Paryż), nr 5 (272) /1970, s. 121-134.

Prawda o Polakach (Ankieta), w: *Kultura* (Paryż), nr 9 (276) /1970, s. 128-130.

Polish Heritage, w: Letters to the Editor, w: *The Baltimore Sun* (Baltimore), 23.08.1973.

Polemika z artykułem Zbigniewa Bryskiego o Polonii Amerykańskiej, w: *Kultura* (Paryż), nr 10 (313) /1973, s. 89-107.

Polemika z artykułem Zbigniewa Bryskiego o Polonii Amerykańskiej, w: *Kultura* (Paryż), nr 3 (318) /1974, s. 158-159.

O niełatwości życia. Recenzja książki Róży Nowotarskiej „Tryptyk wojenny”, w: *Kultura* (Paryż), nr 12 (337) /1974, s. 132-133.

Dzieci powojennej emigracji, w: *Kultura* (Paryż), nr 6 (321) / 1974, s. 109-116. Przedruk w: *Tydzień Polski*. Niedzielnny dodatek do *Nowego Dziennika*, nr 177, 13.07.1974 oraz w: *Dzienniki Polski/ Polish Daily News* (Detroit), 18/19.10.1974.

Transplanted Family, w: *Gwiazda polarna* (Stevens Point stan Wisconsin), tom 69, nr 24/1977.

Ankieta: Młodzież polska na Zachodzie, w: *Kultura* (Paryż), nr 11 (362) / 1977, s. 13-19.

Formularz ankiety – odpowiedzi na ankietę, w: *Kultura* (Paryż), nr 7 (370) – 8 (371) / 1978, s. 148.

Saga o przeszczepieńcach, w: *Wiadomości* (Londyn), nr 20 (1676) 14.05.1978.

O zachowywaniu i przekazywaniu kultury polskiej poza krajem, w: *Wiadomości* (Londyn), nr 35 i 36 (1691 i 1692), 27.08. i 3.09.1978. Przedruk w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), 28/29.10.1978.

Epigeneza tożsamości polskiej w Ameryce, w: *Wiadomości* (Londyn), nr 24 i 25 (1733 i 1734), 17.06. i 24.06.1979.

Schemat układu Polonii światowej, *Wiadomości* (Londyn), nr 34 (1743), 26.08.1979.

Młodzież polska na Zachodzie, w: *Kultura* (Paryż), nr 7 (382) /1979, s. 128-158.

The Polish Mai Third Constitution, w: *The Quarterly Review of Polish Heritage*, tom 32 nr 1/1981, s. 3.

Walny Zjazd Studium Spraw Polskich w USA, w: *Wiadomości* (Londyn), 16.10.1982, s. 4.

Emigracji ciąg dalszy. Stany Zjednoczone 1974-1984, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), 31.08. i 7.09.1985.

Konfrontacje pokoleń polskich emigrantów, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 30.01.1986,

Konfrontacje wśród polskich emigrantów, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), 22.02. 1986, s. 6-7.

Świadek polskich losów, w: *Kierunki* (Warszawa), nr 46, 13.11.1988.

Czego nauczyła mnie Ameryka, w: *Kierunki* (Warszawa), nr 49 (1678) z 4.12.1988.

Trzy granice, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza* (Londyn), dodatek *Środa Literacka*, 18.01. 1989.

A my na prawym brzegu Wisły, w: *Inspiracje. Miesięcznik ruchu społeczno-kulturalnego* (Warszawa), b.d., s. 53-40.

W 40-lecie emigracji politycznej do USA. W bolesnym trudzie wypracowaliśmy nową wartość, w: *Słowo Powszechne* (Warszawa), 30.09.1991

W poszukiwaniu trzeciej wartości, w: Dobrochna i Józef Ratajczak (red.): *Ad ocem. „Suplement” do konferencji twórczość dramatyczna i teatralna polskiej emigracji 1939-89*. Poznań 1992, s. 43-60.

Londyńskie spotkania. Nagroda „Wiadomości”, czyli propedeutyka krytyki literackiej na emigracji (Od Herberta do Herberta. Nagroda „Wiadomości” 1958-1991. Oprac. i przemowa Stefania Kossowska, postscriptum Tadeusz Nowakowski), w: *Akcent* (Lublin), nr 4(54) /1993.

Kulig Ewy Gieratowej. O nieznanym nurtach życia emigracji powojennej w Ameryce, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 29 lipca 1993, s. 3-4.

Kulig Ewy Gieratowej. O nieznanym nurcie życia emigracji powojennej w Ameryce, w: *Orzeł Biały* (Londyn), nr 1494/1495, listopad-grudzień 1993, s. 48-56.

W poszukiwaniu trzeciej wartości, w: *Orzeł Biały* (Londyn), nr 1484/1485/1993, s. 31-38;

Portret lekarza (Wspomnienie o Zbigniewie Laskowskim), w: *Zeszyty Historyczne* (Paryż), nr 107 /1994, s. 69-74.

Krzyk niewyzwolony, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza* (Londyn), dodatek *Środa Literacka*, 19.10.1994.

Notatki z amerykańskiej prowincji. 13 grudzień 1981 – 20 styczeń 1982. Spotkanie w hotelu Mayflower 31 styczeń 1982, w: *Zeszyty Historyczne* (Paryż), nr 108 /1994, s. 139-158.

Zmieniający się etos polskiego emigranta, w: *[Dwa] 2 B = Two B* (Chicago), nr 3/4/1994, s. 23-24;

Powieść o wieśniaczej rodzinie, w: *Tygodnik Powszechny* (Kraków), nr 30/1995, s. 4.

Podróż w dwóch czasach. O emigracji i literaturze emigracyjnej, w: M. A. Supruniuk (red.): *"Wiadomości" i okolice. Szkice i wspomnienia*. T. 2, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1996, s. 215-222.

Spotkania z kulturą amerykańską. (Wykład wygłoszony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 10.10.1995), w: *Przegląd Powszechny* (Warszawa), nr 3/1996, s. 333-338.

Literacki przekaz obrazów świata amerykańskiego (O tworzeniu warsztatu pisarskiego na emigracji), w: *Pamiętnik Literacki* (Londyn), nr 22/1997, s. 26-33.

Historia amerykańskiej nagrody literackiej im. Janusza Korczaka, w: *Kultura* (Paryż), nr 1-2 (592-593) / 1997, p. 146-52.

Rodzina przeszczepiona w perspektywie 30 lat, w: *Archiwum Emigracji. Studia – szkice – dokumenty*. Nr 2 / 1999, s. 7-22.

Emigrant na pograniczu kultur. Dwa eseje o Polakach w Ameryce, w: Bogusław Wróblewski i Łukasz Janicki (red.): *Na pograniczu narodów i kultur. Polska – Europa – Ameryka*, Czytelnik, Warszawa 2000, s. 377-398.

Przekraczanie granic nieprzekraczalnych, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 14 lipca 2000.

Going Beyond the Impenetrable Border, in: *New Horizon, Polish-American Cultural Review*, December 2000, s. 7.

Niezłomni, w: Piotr Kardela, *Stanisław Gierat. 1903–1977. Działalność społeczno-polityczna*, Wyd. Albatros, Szczecin 2000. s. 13-23.

Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II w przemianach tożsamości Polonii amerykańskiej, w: *Bunt*. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej (Warszawa), 2003, s. 139-141.

7. Wywiady z Danutą Mostwin (w kolejności chronologicznej) /
Interviews with D. Mostwin (in chronological order)

Danuta Mostwin – Wywiad Korespondencyjny (sylwetka powieściopisarki). Wywiad przeprowadziła Róża Nowotarska, w: *Nowy Świat*, nr 2 / 1965, s. 5.

Danuta Mostwin „Asteroidy” - Wywiad przeprowadził Janusz Kowalewski, w: w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), 27.03.1965.

W Warszawie po latach. Z Danutą Mostwin rozmawia Urszula Bąkowska, w: *Kierunki* (Warszawa), nr 26/1987.

Wywiad dla radia w Bostonie o dzieciństwie, młodości i pisarstwie, przeprowadzony przez Pawła Bąkowskiego 14.09.1987.

Literatura jest jedna dla wszystkich. Wywiad przeprowadził Paweł Smogorzewski, w: *Słowo Powszechne* (Warszawa) nr 134, 10/12.07.1987; teŹ w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork), 12.08.1987, s. 4.

Przenikanie. Z Danutą Mostwin rozmawia Halina Lizińczyk, w: *Tygodnik Kulturalny*, 11 grudnia 1988.

Powroty do Polski. Wywiad z Danutą Mostwin, w: *Kierunki* (Warszawa), nr 51 z 15.12.1988.

Z Danutą Mostwin rozmawia Kazimierczyk Barbara, w: *Kultura, Oświata, Nauka* (Warszawa), nr 1/2/1989, s. 119-128.

Wywiad z Danutą Mostwin dla *Voice of America* przeprowadzony przez Bogdana Marisona z 3.12.1991.

We wszystkich ludziach widzę siebie. Z Danutą Mostwin rozmawia Danuta Machalica, w: *Zwierciadło*, nr 1/1992, s. 16-18.

We wszystkich ludziach widzę siebie. Z Danutą Mostwin rozmawia Danuta Machalica, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza* (Londyn), nr 258/1992, s. 2.

Barbara Pietkiewiczowa: Nie jestem dłużna, w: *Gwiazda Polarna* (Stevens Point stan Wisconsin), nr 31/1992, s. 7.

Romana Brzezińska: Emigracja i... "trzecia wartość", w: *Słowo. Dziennik katolicki* (Warszawa), nr 51/1993, s. 4.

Wojciech Wiśniewski: Wszystko, co było, jest w nas, w: *Tydzień* (Londyn, 1989-2000), nr 5/1993, s. 10.

Wojciech Wiśniewski: Wszystko, co było, jest w nas, w: *Tygodnik Solidarność* (Warszawa), nr 2 8.01.1993, s. 16.

Danuta Wilhelmi-Machalica: Wyprawa w czas pamięci, w: *Kobieta i Życie*, nr 6 (2172), 13.11.1993, s. 18.

Kto jest emigrantem? Wywiad przeprowadził Bolesław Klimaszewski, w: *Przekrój* (Warszawa), 7 (2538) 13.02.1994.

We wszystkich ludziach widzę siebie. Wywiad przeprowadziła Elżbieta Kołakowska, w: *Kurier Plus Tygodnik* (Nowy Jork), nr 127, 20.12. 1997.

Trzecia wartość. Z Danutą Mostwin rozmawia Teresa Bętowska, w: *Dziennik Polski* (Kraków), nr 187, 11.08.2000.

Urodziłam się pisarką. Z Danutą Mostwin rozmawia Danuta E. Kosk-Kosicka, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 20.02.2004, s. 3.

O emigracji inaczej. Rozmowa z profesorem Danutą Mostwin. Wywiad przeprowadził Wojciech Waliszewski, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 27/28.11.2004, s. 32.

8. Słowniki, leksykony i encyklopedie o Danucie Mostwin / *Dictionaries and bibliographies about D. Mostwin*

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2. PWN Warszawa - Łódź 1978 (R. Loth).

[J. Zieliński] J. Kowalski: *Leksykon polskiej literatury emigracyjnej*. Lublin 1989, wyd. 2 1990.

Z.R. Wilkiewicz: *Polnische Exilliteratur 1945-1980*. Köln, Wien 1991.

Piotr Kuncewicz: *Leksykon polskich pisarzy współczesnych*, Warszawa 1995, s. 608-610.

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000.

Kazimierz Dopierała: *Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii*, Oficyna Wydawnicza Kucharski, Toruń 2004, s. 358-369.

Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Autorstwo hasła: Beata Dorosz (hasło wyjściowe 1997) Alicja Szałagan (aktualizacja)

2007) <https://pisarzeibadacze.ibl.edu.pl/haslo/2423/mostwin-danuta#2397612>
[dostęp 11.04.2025].

9. Prace magisterskie i doktorskie o Danucie Mostwin / *Master's and doctoral theses on D. Mostwin*

Wiesłwa Krużyńska: *Proza artystyczna Danuty Mostwin*, praca magisterska na kierunku Filologia polska, wykonana pod kierunkiem doc. dr hab. Janusza Kryszaka, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu AUMK, sygn. 54078/H, Toruń 1987.

Katarzyna Gac: *Danuta Mostwin: uczona, pisarka, działaczka Polonii amerykańskiej*, praca magisterska na kierunku Politologii, wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. w. Kucharskiego, Uniwersytet Marii Curii Skłodowskiej, Lublin 1999.

Emilia Gawkowska: *Estetyka sagi polskiej Danuty Mostwin*, praca magisterska na kierunku Filologia polska, wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Olszewskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2012.

Alexandra Stavros: *Twórczość Danuty Mostwin i przemiany tożsamości polskiego emigranta w USA*, praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 2022, s. 189n,
<http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=6873&from=publication>
[dostęp 27.11.2024].

10. Publikacje o Danucie Mostwin (w kolejności chronologicznej) / *Publications about D. Mostwin (in chronological order)*

10.1. Recenzje / *Reviews*

„Dom starej lady”

S.J.: Emigrancki los, w: *Gazeta Niedzielną* (Londyn), 19.10.1958.

Janusz Kowalewski: Dom bez okien na świat, w: *Ostatnie Wiadomości* (Mannheim), nr 2/1958.

J.T.T: Co czytać:, w: *Związkowiec* (Toronto), nr 11/1959.

A. Kisielnicka: „Dom starej lady”, w: *Życie* (Londyn), nr 1 (562) /1959.

[Michał Chmielowiec] M. Sambor: „Dom starej lady” w: *Kultura*, Paryż, nr 4 (138)/1959, s 137-141.

Janecka, H.: Kobieta opowieść o domu, w: *Horyzonty* (Paryż-Londyn), nr 49/1960.

Kazimierz Koźniewski: Odwiedziny i spotkania. Omówienie opowiadania „Dwanaście lat”, w: *Polityka* (Polska), nr 44 (191) 22.10.1960.

Monika Brzóstowicz: Rodzina w ujęciu socjologicznym: „Dom starej lady” oraz „Baśka i Barbara” [Z. Romanowiczowej]. W tejże: *Wizerunek rodziny w polskiej prozie współczesnej*. Poznań 1998, s. 44-49.

Marian Stępień: W „Domu starej lady” (Pani Danucie Mostwin w czterdziestolecie Jej debiutu), w: Konrad Strzelewicz (red.): *Literatura, literatura, literatura*. Kraków 1998.
A. Jacyna: Przemineło z czasem, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 17.11.2000, s.11.
Inga Iwasiów: Drobiazgi, anegdoty, życie („Dom starej lady”), w: *Nowe Książki* (Warszawa), nr 1/2001, s. 29.

„Ameryko Ameryko!”

Maria Świdowa: „Ameryko Ameryko!”, w: *Głos Polski* (Buenos Aires), nr 33 i 34(2785 i 2786) 18 i 25.08.1961.
Jadwiga Jurkusz-Tomaszewska: „Ameryko Ameryko!”, w: *Głos Polski* (Kanada), nr 39, 28.09.1961.
B. Heydenkorn: Ciernisty szlak, w: *Związkowiec* (Toronto), nr 84/1961.
W. Sójka: Dipisi z Warszawy w Nowym Jorku, w: *Skarb Rodziny*. Kwartalnik religijny i oświatowy dla ludu Polskiego w Ameryce, nr. 4 (44)/1961, s. 36-37.
Janusz Kowalewski: „Ameryko Ameryko!”, w: *Ostatnie Wiadomości*, (Mannheim), nr 20, 04.06.1961.
T.B.: Ameryka bez retuszu, w: *Gazeta Niedzielną* (Wielka Brytania), 11.06.1961.
Andrzej Chciuk: Na nowo recenzje, w: *Wiadomości Polskie* (Sydney), 09.07.1961.
H.: Paryska książka o nas, w: *Nowy Świat*, Dodatek Tygodniowy ‘Ogniwo’ (USA), nr 30, 22.07.1961.
Maria Danilewicz Zielińska: Saga państwa Żuławskich, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza* (Wielka Brytania) dodatek *Środa Literacka*, 26.07.1961.
Zofia Kozarynowa: Odkrywanie Ameryki, w: *Wiadomości*, Londyn, 30.07. 1961.
Christopher Pfrommer: Social Worker’s Story. Portions of Novel Beamed to Poland, in: *The Evening Sun*, Baltimore, 13.12.1961.
R.F.: „Ameryko! Ameryko!”, w: *Orzeł Biały – Syrena* (Wielka Brytania), nr 12 (1007) 26.10.1961.
b.a.: „Ameryko! Ameryko!”, w: *Ameryka-Echo*, 02.09.1962.
Irena Gronowska: Dni powszednie nowej emigracji, w: *Tygodnik Katolicki* (Australia), 03.03.1962.
Władysław Pobóg-Malinowski: Tekst radiowej pogadanki o powieści „Ameryko Ameryko!”, w: *Radio Wolna Europa*, 10.07.1961. Tekst dostępny w Archiwum *Kultury*, Syg: 1961_1_170, <https://repo.kulturaparyska.com/#/single/61879> [dostęp 10.04.2025].
Władysław Pobóg-Malinowski: Tekst radiowej pogadanki pt. Jeden z problemów „Ameryki” Danuty Mostwin, w: *Radio Wolna Europa*, 12.07.1961. Tekst dostępny w Archiwum *Kultury*, Syg: 1961_1_171, <https://repo.kulturaparyska.com/#/single/61884> [dostęp 10.04.2025].
Jan Bielatowicz: „Ameryko! Ameryko!”, w: tenże: *Literatura na emigracji*. Londyn 1970 s. 112-115.
Zofia Kowalska: „Ameryko Ameryko!” i „Ja za wodą ty za wodą...”, w: *Kultura* (Paryż), nr 6 (297) /1972, s. 138-141.
Zdzisław Umiński: Recenzja „Ameryko, Ameryko!”, w: *Kierunki* (Warszawa), nr 36/1981, s. 8.
Jan Dobraczyński: ...Ubi bene, w: *Słowo Powszechne* (Warszawa), nr 177/1981.
Ewa Nowakowska: „Ameryko Ameryko!”, w: *Przegląd Polonijny* (Kraków), nr 1/1984.

Ewelina Górka: "Ameryko! Ameryko!" Danuty Mostwin – obecność książki w przestrzeni medialnej (1958–1961), w: *Acta Universitatis Lodzianis. Folia Librorum*, nr 1(38)/2024, s. 11–22. <https://doi.org/10.18778/0860-7435.38.01>

„Asteroidy”

Janusz Kowalewski: Opowieści realistyczne, w: *Ostatnie Wiadomości* (Mannheim), 11.06.1965.

Czuchnowski, M.: Temat amerykański. O znaczeniu prostoty w „Asteroidach” Danuty Mostwin, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza* (Londyn), nr 178/1965.

Zofia Kozarynowa: Obiektywizm Danuty Mostwin (o „Asteroidach” i „Olivii”), w: *Wiadomości* (Londyn), nr 32/1966.

„Olivia”

Janusz Kowalewski: Litość nie jest miłością, w: *Ostatnie Wiadomości* (Mannheim), nr 31, 10.10.1965.

Stefan Wóycicki: Eksperyment Danuty Mostwin, w: *Orzeł Biały* (Wielka Brytania), nr 15, 15.10.1965.

m.d.: Książkowe nowości emigracyjne, w: *Dziennik Polski* (Londyn), nr 250 20.10.1965.

S. Wóycicki: Eksperyment Danuty Mostwin, w: *Orzeł Biały* (Londyn) nr 15/1965.

Jan Rostworowski: Biedna Olivia, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), nr 37/1965.

R.K.: Półka z książkami polskimi, w: *Kontynenty* (Warszawa), wrzesień 1965.

Zofia Kozarynowa: Obiektywizm Danuty Mostwin (o „Asteroidach” i „Olivii”), w: *Wiadomości* (Londyn), nr 32/1966.

J. Garliński: Książka o samotności współczesnego człowieka, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), nr 26/1966.

"Ja za wodą ty za wodą ..."

Zofia Kowalska: "Ja za wodą ty za wodą ...", w: *Gwiazda Polarna* (Stevens Point stan Wisconsin), 01/1972.

Zofia Kowalska: „Ameryko Ameryko!” i "Ja za wodą ty za wodą...", w: *Kultura* (Paryż), nr 6 (297) /1972, s. 138-141.

B.H.: Powroty i rozstania. "Ja za wodą ty za wodą ...", w: *Związkowiec* (Toronto) 12.09.1972.

Tamara Karren: „Ja za wodą, ty za wodą...”, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), nr 38, 16.09.1972.

Maria Dobkova: O emigracji bez patosu, w: *Dziennik Polski* (Detroit), 06-07.07.1973. Taż: w: *Orzeł Biały* (Londyn), nr 102/1973.

Róża Nowotarska: „Ja za wodą, ty za wodą...” – albo „Polski obłąd”, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), nr 223 17/18/07.1975.

Alexandra Stavros: Zapomnienie jako utrata tożsamości w powieściach „Cień księdza Piotra” oraz „Ja za wodą, ty za wodą” Danuty Mostwin, w: *Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU*, nr 18/2022, s. 329–342.

„Odchodzą moi synowie”

Janina Katz Hewetson, Janina.: Książki z Londynu. Trzy kobiety, w: *Kultura* (Paryż), nr 5/1978, s. 128-132.

Tamara Karren: Saga przeszczepieńców Danuty Mostwin, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), nr 27, 8.07.1978.

Ignacy Wieniewski Kobieta o podwójnej twarzy, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), nr 20/1978.

Róża Nowotarska: Pani doktor potrzebuje pomocy, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 28.03.1978, s. 5.

Zofia Kozarynowa: Monika – Wanda – Róża, w: *Wiadomości* (Londyn), nr 1677, 21.05.1978.

Adamczyk-Garbowska, Monika: Paradoksy emigracji, w: *Akcent*, nr 1(43) /1991.

„Cień księdza Piotra”

Bogdan Rogatko: Saga, w: b.d. (Kraków) 1985.

M.E. Cybulska: Paulina, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), nr 16/1986.

Irena Janowska: Dojrzewanie w cieniu, w: *Nowe Książki* (Warszawa), nr 3/1986.

Stefania Kossowska: Krajowa książka roku, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 27.02.1986.

Marek A. Kowalski: Chłopska saga, w: *Tygodnik Kulturalny*, nr 10 /1986.

K. Narutowicz: Opowieść rodzinna, w: *Kierunki* (Warszawa), nr 2/1986.

Józef Szczypka: Ksiądz Ściegienny z Oceanu, w: *Kierunki* (Warszawa), nr 2 /1986.

Kabatc Eugeniusz: „Cień księdza Piotra”, w: *Kobieta i Życie* (Warszawa), nr 5/1989, s. 15.

Alexandra Stavros: Zapomnienie jako utrata tożsamości w powieściach „Cień księdza Piotra” oraz „Ja za wodą, ty za wodą” Danuty Mostwin, w: *Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU*, nr 18/2022, s. 329–342.

„Szmaragdowa zjawa”

Alina Żerańska: Hej, kto Polak na bagnety!, w: *Związkowiec* (Toronto), nr b.d. 1988, s. 5.

Urszula Bąkowska: „Szmaragdowa zjawa”, w: *Kierunki* (Warszawa), nr 48/1989, s. 11.

Alina Żerańska: „Szmaragdowa zjawa”, w: *Związkowiec* (Toronto), nr 97/1989, s. 5.

b.a.: „Szmaragdowa zjawa”, w: *Gwiazda Polarna* (Stevens Point stan Wisconsin), nr 12 /1990, s. 11.

Krystyna Kujawska: Boże, niech będzie ta Polska, w: *Przegląd Oświatowy*, 15.11.1991, s. 16.

„Odkrywanie Ameryki”

Alina Kochańczyk: Z Danutą Mostwin podróż do Ameryki, w: *Akcent*, nr 1-2(51-52) /1993.
Anna Marzec: O wrastaniu w Amerykę, w: *Nowe Książki* (Warszawa), nr 9/1993.
---: O trudnym wrastaniu w Amerykę, w: *też: Co jest w człowieku. Interpretacje prozy współczesnej*. Łódź 1993, s. 134-142.
Stanislaus A. Blejwas: „Odkrywanie Ameryki”, w: *The Polish Review*, nr 1 (39) /1994, s. 85-90.
Krystyna Kleszczyńska-Esteves: „Odkrywanie Ameryki”, w: *Kultura* nr 4 (583) /1996, s. 143-145.
---: Danuty Mostwin "Odkrywanie Ameryki", w: *High Park*, nr 3 /1996, s. 29.
Julita Karkowska: „Odkrywanie Ameryki”, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 21.08.1997, s. 15.

„Tajemnica zwyciężonych”

Józef Ratajczak: Biografia naszych czasów, w: *Życie i Myśl* (Poznań), nr 2/1993.
---: Korzenie ofiary i walki, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), 30.10.1993.
Cybulska, Maja E.: Muzyka, wojna, powstanie, w: *Tydzień* (Londyn, 1989-2000), nr 1/1993, s. 10.
Andrzej Bogusławski: Nagrodzona "Tajemnica zwyciężonych", w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza* (Londyn), nr 226/1993, s. 6.
Marian Stępień: Czysty ton, w: *Polityka – Kultura*, nr 5/1993, s. VI.
---: Czysty ton, w: *Gwiazda Polarna* (Stevens Point stan Wisconsin), nr 17/1994, s. 17.
---: „Tajemnica zwyciężonych”, w: *Tydzień* (Londyn, 1989-2000), nr 10/1994, s. 8.
E. Biela: Nas nigdy nie zwyciężą!, w: *Akant*. Miesięcznik literacki (Bydgoszcz), nr 1 (71)/2004.

„Emigranci polscy w USA”

Stanislaus A. Blejwas: „Emigranci polscy w USA”, w: *Studia Polonijne* 1994 t. 15 (1993), s. 161-166.

„Trzecia wartość”

Alina Żerańska: Drugie oblicze Danuty Mostwin, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 7.03. 1996, s. 6 i 15.
Marian Stępień: Recenzja „Trzeciej wartości”, w: *Fraza*, nr 14/1996, s. 192-194.
Tomasz Markiewicz: Recenzja „Trzeciej wartości”, w: *Nowe Książki* (Warszawa), nr 3 /1996, s. 61.
Zygmunt Zieliński: Obczyzna czy ziemia obiecana?, w: *Akcent*, nr 4/1996, s. 136-138.
Grzegorz Ziółkowski: Wartość trzecia - wartość najwyższa, w: Elżbieta Kalemba-Kasprzak, Dobrochna Ratajczak (red.): *Dramat i teatr emigracyjny po roku 1939*, Wrocław 1998, s. 320-327.

„Nie ma domu”

- b.a.: „Nie ma domu”, w: *Forum Polonijne*, nr 6 /1996, s. 31.
- Bogusław Wróblewski: U źródeł Odysei, w: *Akcent*, nr 2/1997. Tenże: w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 27.02.1997, s. 4.
- Anna Frajllich: Powieść obyczajowa i wymóg egzotyki, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 28.08.1997, s. 14.
- Teresa Halikowska-Smith: Nowa książka Danuty Monstwin, w: *Kultura* nr 3 (594) /1997, s. 157-148.
- Monika Brzóstowicz: Myśl o domu w prozie polskich emigrantów, 1945-56, w: Grażyna Sawicka (red.): *Dom w języku i kulturze*, Szczecin 1997, s. 379-390.
- Małgorzata Gromadzińska: Jest dom, w: *Życie i Myśl* (Poznań), nr 3/1997, s. 105-107.
- Inga Iwasiów: Na rolkach starych filmów, w: *Nowe Książki* (Warszawa), nr 2/1997, s. 28-29.
- Tadeusz Radziłowski: To be at home again, w: *Dziennik Związkowy / Polish Daily Zgoda* (Chicago), tom 124, nr 23, 1.12.2005.

„Słyszę jak śpiewa Ameryka”

- Marian Stępień: Zakończenie sagi, w: *Kultura*, Paryż, nr 11 (614) 1998, s. 139-141.
- Agata Horridus: Słyszę, jak śpiewa Ameryka, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza* (Londyn), nr 223 /1998, s. 5.
- Marian Stępień: Zakończenie sagi, w: *Kultura*, Paryż, nr 11 (614) 1998, s. 139-141.
- Jacyna, A.: Jak śpiewa historia..., w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 13.11. 1998, s. 5. Tenże w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza* (Londyn), nr 46/1999, s. 3.
- Inga Iwasiów: Szacunek i rozumienie, w: *Pogranicza*, nr 3/1999.

„Ptaki”

- Halina Filipowicz: Opowieści niesamowite i sekretne, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 18.02.2005, s. 4-5.

„Testaments”

- b.a.: Bridging the Divide. Testaments, w: *Polish American Journal* (Buffalo), tom 94 nr 9/2005, s. 11.

- Barbara Tępa-Lupack: Testaments: Two Novellas of Emigration and Exile by Danuta Mostwin, w: *The Polish Review* (USA), nr 1 (51)/2006, s. 112-115.
- Jennifer J. Day: Testaments. Two Novellas of Emigration and Exile, w: *The Sarmatian Review*, tom 26 nr 2/2006,
<https://www.ruf.rice.edu/~sarmatia/406/262day.html> [dostęp 17.04.2025].
- Anna Gąsienica-Byrcyn: Testaments: Two Novellas of Emigration and Exile by Danuta Mostwin, w: *The Slavic and East European Journal*, nr 1 (51)/2007, s. 173-174.

Anthony Bukoski: Testaments: Two Novellas of Emigration and Exile by Danuta Mostwin, w: *Polish American Studies*, nr 1 (66) / 2009, s. 89-90.

10.2. O twórczości Danuty Mostwin / About the work of D. Mostwin

Tamara Karren: Samotni i zagubieni, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), nr 29/1965.

Stefania Kossowska: Trochę o literaturze, trochę o emigracji, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), nr 42/1965.

Corinne F. Hammett: Refugee Wins Book Prize, w: *The News American* (Baltimore), No. 186, 10.06.1966.

Analitik: Co przynosi „Kultura” paryska. Omówienie artykułu Danuty Mostwin „Czarny ogień” o historii niewolnictwa i problemach rasowych w Stanach Zjednoczonych opublikowanego w październikowym numerze „Kultury” (1968), w: *Głos Polski* (Buenos Aires), 13/12/1968.

[M. Erdman] Halina M. Semper: Opowieść o dwóch światach. (artykuł biograficzny), w: *Ameryka*, [b.m.w.], nr 111/1968, s. 43-46.

Tymon Terlecki: Danuta Mostwin i jej ankieta, w: *Kultura* (Paryż), nr 7 (274) /8 (275) 1970, s. 188-191.

b.a.: Oby tak było (o badaniach Danuty Mostwin), w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), 05/06.02.1971.

Wiesław A. Lasocki: Pod znakiem młodzieży i przyszłości, w: b.d. (Londyn), b.d. 1972.

b.a.: In search of Ethnic Identity, w: *Czas. The Polish weekly* (New York), tom 68, nr 37, 15.09.1972.

Jan Erdman: Nasze portrety, w: *Wiadomości* (Londyn), nr 3/1974.

A. Żarańska: Malarka emigracji, w: *Związkowiec* (Toronto), nr 99/1978.

Danuta Kossowska: Kronika amerykańska, w: *Wiadomości* (Londyn), nr 1688/1689, 6-13.08.1978.

Józef Dubicki: Dwudziestolecie twórczości literackiej i naukowej Danuty Mostwin, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 8/9.04.1978, s. 8.

Marian Stępień: Twórczość prozatorska Danuty Mostwin, w: *Miesięcznik Literacki* nr 1/1978, przedruk w tegoż: *Dalekie drogi literatury polskiej*. Kraków 1989.

b.a.: Dyplom uznania dla Danuty Mostwin. Kronika, w: *Wiadomości* (Londyn), Nr 40/1979.

b.a.: They Arrived, Get Moving and Thived, w: *The Sun Magazine* (Baltimore), 29.06.1986, s. 10-11.

J. Kołataj: Tożsamość polska a emigracja. KUL Sympozjum polonijne, w: *Tygodnik Powszechny* (Kraków), 22.04.1986.

Józef Szczypka: Professor Danuta Mostwin of Baltimore, w: *Poland* (Warszawa), nr 4 (352)/1987, s. 28-35.

---: La Profesora de Baltimore, w: *Poland* (Warszawa), nr 4 (352)/1987, s. 28-35.

W. Golubska: Świadek polskich losów, w: *Kierunki* (Warszawa), nr 46/1988.

Barbara Kazimierczyk: Rodziny w amerykańskich powieściach Danuty Mostwin, w: *Odrodzenie* (Warszawa), nr 18 / 1988.

---: Emigrantka, w: *Kontakty* (Łomża), nr 43/1989, s. 11.

Teresa Dobrzyńska-Mordes: Uczyła ją Ameryka, w: *Panorama Polska*, kwiecień 1989, s. 39.

Magdalena Foland: Między Krajem i Ameryką, w: *Zorza* (Warszawa), nr 3/1989, s. 17.

Maria Tutkowska: Emigracyjne losy w powieściach Danuty Mostwin, *Związkowiec* (Toronto), nr 8/1989, s. 3.

b.a.: Wystawa poświęcona Danucie Mostwin (Szczecin, 1990), w: *Bibliotekarz Zachodniopomorski* (Szczecin) nr 3/4/1990, s. 97.

---: Spotkanie z Danutą Mostwin (zapow. spotkania aut., Warszawa, 30.09.1991), w: *Słowo Powszechne* (Warszawa), nr 217/1991, s. 7.

b.a.: Emigrantka w kraju, w: *Trybuna* (Warszawa) nr 231/1991, s. 5.

b.a.: Spotkanie z Danutą Mostwin, w: *Życie Warszawy*, nr 230/1991, s. 2.

Pis.: Sagi polskie (spraw. ze spotkania autorskiego w Warszawie, 30.09.1991), w: *Życie Warszawy*, nr 235/1991, s. 7.

b.a.: b.t.: (spraw. ze spotkania aut., Warszawa, 30.09.1991), w: *Słowo Powszechne* (Warszawa), nr 219/1991, s. 14.

Ryszard Walicki: Danuta Mostwin - spotkanie w Warszawie, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza* (Londyn), nr 252/1991, s. 2.

Alina Żerańska: W trosce o polską rodzinę, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 31.10. 1991, s. 5, 15.

H.K.: Spotkanie z Danutą Mostwin, (spraw. ze spotkania aut., Warszawa, 30 IX, org. Instytut Wydawniczy Pax) w: *Słowo Powszechne* (Warszawa), nr 221, 30.09. 1991, s. 6.

Alina Kochańczyk: Słowo o Danucie Mostwin, w: *Akcent*, nr 1(47) /1992, s. 40-44. Taż w: *Tydzień* (Londyn, 1989-2000) nr 45/1992 s. 11-12.

---: O Danucie Mostwin, w: *Gwiazda Polarna* (Stevens Point stan Wisconsin), nr 31/1992, s. 7.

b.a.: Jesienne spotkania w "Akcentie" (not. o spotkaniu aut. w Lublinie, 7-12.09.1991), w: *Akcent*, nr 1/1992, s. 183-184.

Ewa Nowakowska: Z perspektywy Broadway'u. (O pisarstwie Danuty Mostwin), w: Bolesław Klimaszewski i Wojciech Ligeza (red.): *Pisarze emigracyjni. Sylwetki*. Kraków 1993, s. 113-123.

b.a.: b.t.: (not. o spotkaniu i wieczorze aut. w Waszyngtonie, 27.05.1993), w: *Gwiazda Polarna* (Stevens Point stan Wisconsin), nr 24/1993. s. 7.

Irena Sławińska: Fascynująca to przygoda.... w: *Akcent* (Lublin), 1993 nr 4/1993, s. 32-34.

Alina Żerańska: Powstajemy z popiołów, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 18.02.1993, s. 2.

Alina Żerańska: W obliczu nacierającej obcości, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 23.06. 1994, s. 5, 15.

Władysław S. Kucharski: Profesor Danuta Mostwin, w: *Forum Polonijne* (Lublin), nr 6/1995, s. 19.

Alina Kochańczyk: Danuta Mostwin: Long Journey Home (Danuta Mostwin: "Julie Claire"), w: Thomas S. Gładsky o Rita Holmes Gładsky (red.): *Something of my very own to say. American women writers of Polish descent*. Columbia University Press, New York 1997, s. 203-212.

Lidia Pokrzycka: Wyspa na emigracji (Między Lublinem a Baltimore), w: *Trybuna* (Warszawa), nr 286/1997, s. 11.

WSK: Wystawa dorobku naukowego prof. Danuty Mostwin z USA, w: *Forum Polonijne* (Lublin), nr 6/1997, s. 32.

Tamara Sochacka-Kirchner: Danuty Mostwin podróż w czasie, w: *Gwiazda Polarna* (Stevens Point stan Wisconsin), 1.03.1997, s. 9.

Monika Brzóstowicz: Uwikłani w polskie dziedzictwo. (O prozie Danuty Mostwin), w: *Polonistyka*, nr 6/1998.

Bogusław Wróblewski: Literacki jubileusz Danuty Mostwin, *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 20.11. 1998, s. 1-2.

Beata Krajewska: Przed panoramą (o wystawie "Między Lublinem a Baltimore. Dorobek literacki i naukowy Danuty Mostwin" w Lublinie), w: *Kresy. Kwartalnik literacki* (Lublin), nr 34/1998, s. 261-262.

b.a.: b.t. (o wystawie "Między Lublinem a Baltimore. Dorobek literacki i naukowy Danuty Mostwin" w Lublinie), w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza* (Londyn), 21.01.1998, s. 3.

Wojciech A. Wierzewski: „Szkola jasnego, przenikliwego patrzenia na świat”. 40 lat pracy twórczej Danuty Mostwin, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza* (Londyn), nr 289/1998, s. 2-3.

---: Szkoła jasnego, przenikliwego patrzenia na świat”. 40 lat pracy twórczej Danuty Mostwin, w: *Dziennik Związkowy / Polish Daily Zgoda* (Chicago), 1.12.1998, s. 12-13.

---: Szkoła jasnego, przenikliwego patrzenia na świat. 40 lat pracy twórczej Danuty Mostwin, w: *Głos / The Voice* (New York), 15.07. 1999, s. 8 i 9.

---: Szkoła jasnego, przenikliwego patrzenia na świat. 40 lat pracy twórczej Danuty Mostwin, w: *Kultura i Edukacja* (Toruń), nr 4/1999, s. 41-48.

Bogusław Wróblewski: Między socjologią a literaturą, w: *Dziennik Związkowy* (Chicago), 8-10.01.1999.

Ewa Gierat: Niezłomni Danuty Mostwin, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 12.11. 1999, s. 11.

Marian Stępień: Most pamięci i wyobraźni, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 17.12.1999, s. 1 i 15.

---: Niewysłany list, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 28.07.2000, s. 14-16.

---: *Trzecia wartość. O twórczości Danuty Mostwin*. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

Ewelina Olszewska: "Dom..." Danuty Mostwin, w: *Nasz Dziennik* (Warszawa), nr 147 /2000, s. 9.

Wojciech A. Wierzewski: ---: Wielki powrót powieści Danuty Mostwin. Przenikliwa wiedza o nas samych, w: *Dziennik Związkowy* (Chicago), 5-7.12.2000, s. 12-13.

Joanna Rostropowicz-Clark: Danuty Mostwin książki narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, cz. 1-2, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dodatek *Przegląd Polski*, 6.04.2001 i 13.04.2001, s. 1, 6, 12.

Jarosław Rokicki: Pajęczyna o sieciach mocnych jak stal, w: *Gwiazda Polarna* (Stevens Point stan Wisconsin), nr 1, 13.01.2001, s. 11.

Wojciech A. Wierzewski: Szkoła jasnego, przenikliwego patrzenia na świat. 40 lat pracy twórczej Danuty Mostwin, w te goż: *Pegaz za oceanem*. Toruń 2002.

b.a.: Pisarstwo Danuty Mostwin (zapowiedź Sesja naukowa poświęcona twórczości Danuty Mostwin (2003), w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 3.10.2003, s. 12

Bogusław Wróblewski: Powrót emigrantki. *Pisma Danuty Mostwin w lubelskim „Norbertinum*, w: *Nowy Prąd*, sierpień 2003, s. 4-5.

b.a.: b.t.: (not. nt. wieczoru pt. "W domu Starej Lady" zorganizowanego 12.10.2004 w Warszawie), w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 15.10.2004, s. 3.

Alina Kochańczyk: Nie tylko kobiety. O „Pismach” Danuty Mostwin, w: *Akcent* (Lublin), nr 3-4 (97-98) /2004, s. 98-105.

Wojciech A. Wierzewski: Wielki powrót powieści Danuty Mostwin, w: *Dziennik Związkowy / Polish Daily Zgoda* (Chicago), 15.05.2004, s. 12.

---: Wielki powrót do domu. Promocja *Pism* Danuty Mostwin, w: *Nasz Dziennik* (Warszawa), 7.10.2004.

b.a.: b.t.: (nota nt. starań Komitetu Nominacyjnego o nominację do Literackiej Nagrody Nobla), w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 24.02.2006, s. 11.

Wojciech A. Wierzewski: Bohaterka w pełni wyzwolona, w: *Gwiazda Polarna* (Stevens Point stan Wisconsin), nr 26, 23.12.2006, s. 20.

b.a.: Odzyskany dorobek największej polskiej pisarki żyjącej poza krajem, w: *Dziennik Związkowy / Polish Daily Zgoda* (Chicago), tom 124, nr 23, 1.02.2006, s. 12.

Marian Stępień: Niewysłany list, w: tegoż: *Wśród emigrantów*, Kraków 2007.

Wojciech A. Wierzewski: Złoty jubileusz pisarki Danuty Mostwin, w: *Gwiazda Polarna* (Stevens Point stan Wisconsin), nr 20, 27.09.2008.

---: Złoty jubileusz pisarki Danuty Mostwin, w: b.n. (Polonijne drogi), 1.11.2008, s. 13-14.

Jolanta Pasterska: Trwanie w polskości. Emigranci wobec wyzwań życia na obczyźnie na przykładzie prozy Danuty Mostwin, w: Anna Janicka, Ewa Rogalewska i Violetta Wejs-Milewska (red.): *Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej: Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork*. T. 1. Białystok 2009, s. 819-842.

Bogusław Wróblewski: Polish WW II Veteran Émigré Writers in the United States: Danuta Mostwin and Others, w: John Neubauer and Borbála Zsuzsanna Török (red.): *Exile and Return of Writers from East-Central Europe. A Compendium*. Berlin-New York 2009, s. 189-203.

---: Emigranci rocznik 20 w USA. O pisarzach z pokolenia tak zwanej emigracji żołnierskiej debiutujących na obczyźnie, w: *Słowa i metody. Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Świąchowi*. Red. A. Kochańczyk, A. Niewiadomski, B. Wróblewski. Lublin 2009, s. 120-132.

Bogusław Wróblewski: Trzecia wartość. Danuta Mostwin odkrywanie Ameryki, w: *Akcent* (Lublin), nr 1(119)/2010, 167–171.

b.a.: Zmarła pisarka Danuta Mostwin, w: *Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie* (Londyn), nr 1-/2010, s. 30-32.

Frederick Rasmussen: Danuta Mostwin, w: *The Baltimore Sun*, 15.01.2010, s. 24.

b.a.: Zmarła pisarka Danuta Mostwin, w: *Dziennik Polski* (Londyn), nr 13/2010, s. 9.

b.a.: Z żałobnej karty. Danuta Mostwin (1921-2010), w: *Pamiętnik Literacki* (Londyn), nr 39/2010, s. 153-154.

b.a.: Zmarła Danuta Mostwin (1921-2010), w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 15.01.2010, s. 9.

Joanna Roztropowicz-Clark: Danuta Mostwin (1921-2010), w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 22.01.2010, s. 2.

---: W poszukiwaniu straconego domu. Danuta Mostwin (1921–2010). *Archiwum Emigracji*, nr 14–15/2011, s. 383–386.

Bożena Karwowska: *Druga pleć na wygnaniu. Doświadczenie migracyjne w opowieści powojennych pisarek polskich*, TAWPN Universitas, Kraków 2013.

Jolanta Pasterska: Kobieta na wygnaniu. O bohaterce prozy Danuty Mostwin, w: Bożena Szalasta-Rogowska (red.): *Polska literatura obu Ameryk. Studia i szkice*, Katowice 2016, s. 169-182.

Tomasz Kłusek: Kalendarz polski Danuty Mostwin, w: *Akcent* (Lublin), nr 4(158)/2019, s. 35-47.

---: Wszyscy jesteśmy emigrantami... Problematyka tożsamości w pisarstwie Danuty Mostwin, w: *Akcent* (Lublin), nr 1(159)/2020, s. 51-63.

Jolanta Pasterska: Literackie figury domu w prozie Danuty Mostwin, w: *Postscriptum Polonistyczne*, nr 26(2) /2020, s. 131–141.

https://doi.org/10.31261/PS_P.2020.26.10

Marta Agnieszka Tiutunnyk: Inne – kreacje polskich emigrantek w powieściach Danuty Mostwin, w: *Świat i słowo* (Bielsko-Biała), nr 1/2023, s. 279–296.

11. Publikacje o Danucie Mostwin (w kolejności alfabetycznej) /
Publications about D. Mostwin (in alphabetical order)

Adamczyk-Garbowska, Monika: Paradoxy emigracji („Odchodzą moi synowie”), w: *Akcent*, nr 1(43) /1991.

Analitik: Co przynosi „Kultura” paryska. Omówienie artykułu Danuty Mostwin „Czarny ogień” o historii niewolnictwa i problemach rasowych w Stanach Zjednoczonych opublikowanego w październikowym numerze „Kultury” (1968), w: *Głos Polski* (Buenos Aires), 13/12/1968.

b.a.: Recenzja powieści „Ameryko! Ameryko!”, w: *Ameryka-Echo*, 02.09.1962.

b.a.: Oby tak było (o badaniach Danuty Mostwin), w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), 05/06.02.1971.

b.a.: In search of Ethnic Identity, w: *Czas. The Polish weekly* (New York), tom 68, nr 37, 15.09.1972.

b.a.: Dyplom uznania dla Danuty Mostwin. Kronika, w: *Wiadomości* (Londyn), Nr 40/1979.

b.a.: They Arrived, Get Moving and Thived, w: *The Sun Magazine* (Baltimore), 29.06.1986, s. 10-11.

b.a.: Recenzja książki „Smaragdowa zjawia”, w: *Gwiazda Polarna* (Stevens Point stan Wisconsin), nr 12 /1990, s. 11.

b.a.: Wystawa poświęcona Danucie Mostwin (Szczecin, 1990), w: *Bibliotekarz Zachodniopomorski* (Szczecin) nr 3/4/1990, s. 97.

b.a.: Emigrantka w kraju, w: *Trybuna* (Warszawa) nr 231/1991, s. 5.

b.a.: Spotkanie z Danutą Mostwin, w: *Życie Warszawy*, nr 230/1991, s. 2.

b.a.: b.t.: (spraw. ze spotkania aut., Warszawa, 30.09.1991), w: *Słowo Powszechne* (Warszawa), nr 219/1991, s. 14.

b.a.: Jesienne spotkania w "Akencie" (not. o spotkaniu aut. w Lublinie, 7-12.09.1991), w: *Akcent*, nr 1/1992, s. 183-184.

b.a.: b.t. (not. o spotkaniu i wieczorze aut. w Waszyngtonie, 27.05.1993), w: *Gwiazda Polarna* (Stevens Point stan Wisconsin), nr 24/1993. s. 7.

b.a.: Recenzja powieści: „Nie ma domu”, w: *Forum Polonijne*, nr 6/1996, s. 31.

b.a.: b.t. (o wystawie "Między Lublinem a Baltimore. Dorobek literacki i naukowy Danuty Mostwin" w Lublinie), w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza* (Londyn), 21.01.1998, s. 3.

b.a.: Pisarstwo Danuty Mostwin (zapowiedź Sesja naukowa poświęcona twórczości Danuty Mostwin (2003), w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 3.10.2003, s. 12.

b.a.: b.t. (not. nt. wieczoru pt. "W domu Starej Lady" zorganizowanego 12.10.2004 w Warszawie), w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 15.10.2004, s. 3.

b.a.: Bridging the Divide. Testaments, w: *Polish American Journal* (Buffalo), tom 94 nr 9/2005, s. 11.

b.a.: b.t.: (nota nt. starań Komitetu Nominacyjnego o nominację do Literackiej Nagrody Nobla), w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 24.02.2006, s. 11.

b.a.: Odzyskany dorobek największej polskiej pisarki żyjącej poza krajem, w: *Dziennik Związkowy / Polish Daily Zgoda* (Chicago), tom 124, nr 23, 1.02.2006, s. 12.

b.a.: Zmarła pisarka Danuta Mostwin, w: *Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie* (Londyn), nr 1-/2010, s. 30-32.

b.a.: Zmarła pisarka Danuta Mostwin, w: *Dziennik Polski* (Londyn), nr 13/2010, s. 9.

b.a.: Z żałobnej karty. Danuta Mostwin (1921-2010), w: *Pamiętnik Literacki* (Londyn), nr 39/2010, s. 153-154.

b.a.: Zmarła Danuta Mostwin (1921-2010), w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 15.01.2010, s. 9.

Bąkowska, Urszula: Recenzja książki „Szmaragdowa zjawia”, w: *Kierunki* (Warszawa), nr 48/1989, s. 11.

Beh.: Ciernisty szlak. Recenzja powieści „Ameryko! Ameryko!”, w: *Związkowiec* (Kanada), nr 84 18.10.1961.

B.H.: Powroty i rozstania. Recenzja powieści "Ja za woda ty za wodą ...", w: *Związkowiec* (Kanada) 12.09.1972.

Biela, E.: Nas nigdy nie zwyciężą! („Tajemnica zwyciężonych”), w: *Akant*. Miesięcznik literacki (Bydgoszcz), nr 1 (71)/2004.

Bielatowicz, Jan: Recenzja powieści „Ameryko! Ameryko!”, w: tegoż: *Literatura na emigracji*. Londyn 1970 s. 112-115.

Blejwas, Stanislaus A.: Recenzja książki „Emigranci polscy w USA”, w: *Studia Polonijne* 1994 t. 15 (1993), s. 161-166.

Bogusławski, Andrzej: Nagrodzona "Tajemnica zwyciężonych", w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza* (Londyn), nr 226/1993, s. 6.

---: Recenzja książki „Odkrywanie Ameryki”, w: *The Polish Review*, nr 1 (39) /1994, s. 85-90.

Brzostowicz, Monika: Myśl o domu w prozie polskich emigrantów, 1945-56, w: Grażyna Sawicka (red.): *Dom w języku i kulturze*, Szczecin 1997, s. 379-390.

---: Rodzina w ujęciu socjologicznym: „Dom starej lady” oraz „Baśka i Barbara” [Z. Romanowiczowej]. W tejże: *Wizerunek rodziny w polskiej prozie współczesnej*. Poznań 1998, s. 44-49.

---: Uwikłani w polskie dziedzictwo. (O prozie Danuty Mostwin), w: *Polonistyka*, nr 6/1998, s. 367-370.

Bukoski, Anthony: Testaments: Two Novellas of Emigration and Exile by Danuta Mostwin, w: *Polish American Studies*, nr 1 (66) / 2009, s. 89-90.

Chciuk, Andrzej: Recenzja powieści „Ameryko Ameryko!”, w: *Wiadomości Polskie* (Sydney), 09.07.1961.

[Chmielowiec, Michał] M. Sambor: Recenzja powieści „Dom starej lady” w: *Kultura*, Paryż, nr 4 (138)/1959, s 137-141.

Cybulska, Maja E.: Paulina. („Cień księdza Piotra”), w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), nr 16/1986.

---: Muzyka, wojna, powstanie ("Tajemnica zwyciężonych"), w: *Tydzień* (Londyn, 1989-2000), nr 1/1993, s. 10.

Czuchnowski, M.: Temat amerykański. O znaczeniu prostoty w „Asteroidach” Danuty Mostwin, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza* (Londyn), nr 178/1965.

Danilewicz Zielińska, Maria: Saga państwa Żuławskich. Recenzja powieści „Ameryko Ameryko!”, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza* (Londyn) dodatek *Środa Literacka*, 26.07.1961.

Day, Jennifer J.: Testaments. Two Novellas of Emigration and Exile, w: *The Sarmatian Review*, tom 26 nr 2/2006,
<https://www.ruf.rice.edu/~sarmatia/406/262day.html> [dostęp 17.04.2025].

Dobkova, Maria: O emigracji bez patosu. Recenzja powieści "Ja za wodą ty za wodą...", w: *Dziennik Polski* (Detroit), 06-07.07.1973.

---: O emigracji bez patosu. Recenzja powieści "Ja za wodą ty za wodą..." w: *Orzeł Biały* (Londyn), nr 102/1973.

Dobraczyński, Jan: ...Ubi bene (o powieści „Ameryko Ameryko!”), w: *Słowo Powszechne* (Warszawa), nr 177/1981.

Dobrzyńska-Mordes, Teresa: Uczyła ją Ameryka, w: *Panorama Polska*, kwiecień 1989, s. 39.

Dubicki, Józef: Dwudziestolecie twórczości literackiej i naukowej Danuty Mostwin, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 8/9.04.1978, s. 8.

[Erdman, M.] H.M. Semper: Opowieść o dwóch miastach. (artykuł biograficzny), w: *Ameryka*, [b.m.w.], nr 111/1968.

Erdman, Jan: Nasze portrety, w: *Wiadomości* (Londyn), nr 3/1974.

Foland, Magdalena: Między Krajem i Ameryką, w: *Zorza* (Warszawa), nr 3/1989, s. 17.

Filipowicz, Halina: Opowieści niesamowite i sekretne. („Ptaki”), w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 18.02.2005, s. 4-5.

Frajlich, Anna: Powieść obyczajowa i wymóg egzotyki, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 28.08.1997, s. 14.

Garliński, J.: Książka o samotności współczesnego człowieka, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), nr 26/1966.

Gąsienica-Byrcyn, Anna: Testaments: Two Novellas of Emigration and Exile by Danuta Mostwin, w: *The Slavic and East European Journal*, nr 1 (51) / 2007, s. 173-174.

Gierat, Ewa: Niezłomni Danuty Mostwin, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 12.11. 1999, s. 11.

Gromadzińska, Małgorzata: Jest dom („Nie ma domu”), w: *Życie i Myśl* (Poznań), nr 3/1997, s. 105-107.

Gronowska, Irena: Dni powszednie nowej emigracji. Recenzja powieści „Ameryko! Ameryko!”, w: *Tygodnik Katolicki* (Australia), 03.03.1962.

Golubska, W.: Świadek polskich losów, w: *Kierunki* (Warszawa), nr 46/1988.

H.: Paryska książka o nas. Recenzja powieści „Ameryko Ameryko!”, w: *Nowy Świat*, Dodatek Tygodniowy *‘Ogniwo’ (USA)*, nr 30, 22.07.1961.

H.K.: Spotkanie z Danutą Mostwin, (spraw. ze spotkania aut., Warszawa, 30 IX, org. Instytut Wydawniczy Pax) w: *Słowo Powszechne* (Warszawa), nr 221, 30.09. 1991, s. 6.

Halikowska-Smith, Teresa: Nowa książka Danuty Mostwin („Nie ma domu”), w: *Kultura* nr 3 (594) /1997, s. 157-148.

Hammett, Corinne F.: Refugee Wins Book Prize, w: *The News American* (Baltimore), No. 186, 10.06.1966.

Heydenkorn, B.: Ciernisty szlak. Recenzja powieści „Ameryko Ameryko!”, w: *Związkowiec* (Toronto), nr 84/1961.

Horridus Agata: Słyszę, jak śpiewa Ameryka, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza* (Londyn), nr 223 /1998, s. 5.

Iwasiów, Inga: Na rolkach starych filmów. („Nie ma domu”), w: *Nowe Książki* (Warszawa), nr 2/1997, s. 28-29.

---: Ameryka kobiecości. O twórczości Danuty Mostin, w: *Kresy* (Lublin), nr 4/1998, s. 86-97.

---: Szacunek i rozumienie. („Słyszę jak śpiewa Ameryka”), w: *Pogranicza* (Szczecin), nr 3/1999.

---: Drobiazgi, anegdoty, życie („Dom starej lady”), w: *Nowe Książki* (Warszawa), nr 1/2001, s. 29.

Jacyna, Andrzej: Jak śpiewa historia.... („Słyszę, jak śpiewa Ameryka”), w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 13.11. 1998, s. 5.

---: Jak śpiewa historia.... („Słyszę, jak śpiewa Ameryka”), w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza* (Londyn), nr 46/1999, s. 3.

---: Przemineło z czasem. Recenzja powieści „Dom starej lady”, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 17.11.2000.

Janowska, Irena: Dojrzewanie w cieniu. („Cień księdza Piotra”), w: *Nowe Książki* (Warszawa), nr 3 /1986.

Janecka, H.: Kobięca opowieść o domu („Dom starej lady”), w: *Horyzonty* (Paryż-Londyn), nr 49/1960.

Jurkszus- Tomaszewska, Jadwiga: Recenzja powieści „Ameryko Ameryko!”, w: *Głos Polski* (Kanada), nr 39, 28.09.1961.

J.T.T: Co czytać, w: *Związkowiec* (Londyn), nr 11/1959.

Kabac Eugeniusz: Recenzja powieści „Cień księdza Piotra”, w: *Kobieta i Życie* (Warszawa), nr 5/1989, s. 15.

Karkowska, Julita: Recenzja „Odkrywanie Ameryki”, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 21.08.1997, s. 15.

Karwowska, Bożena: *Druga płęć na wygnaniu. Doświadczenie migracyjne w opowieści powojennych pisarek polskich*, TAWPN Universitas, Kraków 2013.

Karren, Tamara: Samotni i zagubieni, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), nr 29/1965.

---: Recenzja Ja za wodą, ty za wodą, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), nr 38, 16.09.1972.

- : „Saga przeszczepieńców” Danuty Mostwin, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), nr 27, 8.07.1978.
- Katz-Hewetson, Janina.: Książki z Londynu. Trzy kobiety. Recenzja „Odchodzą moi synowie”, w: *Kultura* (Paryż), nr 5/1978, s. 128-132.
- Kazimierczyk, Barbara.: Rodziny w amerykańskich powieściach Danuty Mostwin, w: *Odrodzenie* (Warszawa), nr 18 / 1988.
- : Emigrantka, w: *Kontakty* (Łomża), nr 43/1989, s. 11.
- Kisielnicka, A.: Recenzja powieści „Dom starej lady”, w: *Życie* (Londyn), nr 1 (562) /1959.
- Kleszczyńska-Esteves, Krystyna: Recenzja książki „Odkrywanie Ameryki”, w: *Kultura* nr 4 (583) /1996, s. 143-145.
- : Danuty Mostwin "Odkrywanie Ameryki", w: *High Park*, nr 3 /1996, s. 29.
- Kłusek, Tomasz: Kalendarz polski Danuty Mostwin, w: *Akcent* (Lublin), nr 4 (158)/2019.
- : Wszyscy jesteśmy emigrantami... Problematyka tożsamości w pisarstwie Danuty Mostwin, w: *Akcent* (Lublin), nr 1(159)/2020, s. 51-63.
- Kochańczyk, Alina: Słowo o Danucie Mostwin, w: *Akcent*, nr 1(47) /1992, s. 40-44.
- : Słowo o Danucie Mostwin, w: *Tydzień* (Londyn, 1989-2000) nr 45/1992 s. 11-12.
- : Z Danutą Mostwin podróż do Ameryki. („Odkrywanie Ameryki”), w: *Akcent*, nr 1-2(51-52) /1993.
- : Danuta Mostwin: Long Journey Home (Danuta Mostwin: "Julie Claire"), w: Thomas S. Gladsky o Rita Holmes Gladsky (red.): *Something of my very own to say. American women writers of Polish descent*. Columbia University Press, New York 1997, s. 203-212.
- : Nie tylko kobiety. O „Pismach” Danuty Mostwin, w: *Akcent* (Lublin), nr 3-4 (97-98) /2004, s. 98-105.
- Kołataj, J.: Tożsamość polska a emigracja. KUL Sympozjum polonijne, w: *Tygodnik Powszechny* (Kraków), 22.04.1986.
- Kossowska, Danuta: Kronika amerykańska, w: *Wiadomości* (Londyn), nr 1688/1689, 6-13.08.1978.
- Kossowska, Stefania: Trochę o literaturze, trochę o emigracji, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), nr 42/1965.
- : Krajowa książka roku, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 27.02.1986.

kow: Spotkanie z Danutą Mostwin (zapow. spotkania aut., Warszawa, 30.09.1991), w: *Słowo Powszechne* (Warszawa), nr 217/1991, s. 7.

Kowalewski, Janusz: Dom bez okien na świat, w: *Ostatnie Wiadomości* (Mannheim), nr 2/1958.

---: Recenzja powieści „Ameryko Ameryko!”, w: *Ostatnie Wiadomości* (Mannheim), nr 20, 04.06.1961.

---: Litość nie jest miłością. Recenzja powieści „Olivia”, w: *Ostatnie Wiadomości* (Mannheim), nr 31, 10.10.1965.

--- : Opowieści realistyczne (Recenzja książki „Asteroidy”), w: *Ostatnie Wiadomości* (Mannheim), 11.06.1965.

Kowalska, Zofia: Recenzja powieści „Ameryko Ameryko!” i "Ja za wodą ty za wodą...", w: *Kultura*, nr 6 (297) /1972, s. 138-141.

---: Recenzja powieści "Ja za wodą ty za wodą ...", w: *Gwiazda Polarna* (Stevens Point stan Wisconsin), 01/1972.

Kowalski, Marek A.: Chłopska saga. („Cień księdza Piotra”), w: *Tygodnik Kulturalny*, nr 10 /1986.

Kozarynowa, Zofia: Odkrywanie Ameryki. Recenzja powieści „Ameryko! Ameryko!”, w: *Wiadomości* (Londyn), 30.07. 1961.

---: Obiektywizm Danuty Mostwin (o „Asteroidach” i „Olivii”), w: *Wiadomości* (Londyn), nr 32/1966.

---: Monika – Wanda – Róża, w: *Wiadomości* (Londyn), nr 1677, 21.05.1978.

Kujawska, Krystyna: Boże, niech będzie ta Polska („Smaragdowa zjawa”), w: *Przegląd Oświatowy*, 15.11.1991, s. 16.

Łoś, Ewa i Wróblewski, Bogusław (red.): *Między Lublinem a Baltimore. Dorobek literacki i naukowy Danuty Mostwin*. Muzeum Lubelskie, Lublin 1997.

Koźniewski, Kazimierz: Odwiedziny i spotkania. Omówienie opowiadania „Dwanaście lat”, w: *Polityka* (Polska), nr 44 (191) 22.10.1960.

Krajewska, Beata: Przed panoramą (o wystawie "Między Lublinem a Baltimore. Dorobek literacki i naukowy Danuty Mostwin" w Lublinie), w: *Kresy. Kwartalnik literacki* (Lublin), nr 34/1998, s. 261-262.

Kucharski, Władysław S.: Profesor Danuta Mostwin, w: *Forum Polonijne* (Lublin), nr 6/1995, s. 19.

m.d.: Książkowe nowości emigracyjne. Recenzja powieści „Olivia”, w: *Dziennik Polski* (Londyn), nr 250 20.10.1965.

Lasocki, Wiesław A.: Pod znakiem młodości i przyszłości, w: b.d. (Londyn), b.d. 1972.

Markiewicz, Tomasz: Recenzja „Trzeciej wartości”, w: *Nowe Książki* (Warszawa), nr 3 /1996, s. 61.

Marzec, Anna: O wrastaniu w Amerykę. („Odkrywanie Ameryki”), w: *Nowe Książki* (Warszawa), nr 9/1993.

---: O trudnym wrastaniu w Amerykę, w: tejże: *Co jest w człowieku. Interpretacje prozy współczesnej*. Łódź, 1993, s. 134-142.

Mierzejewska-Orzechowska, Krystyna i Ulatowska, Bożena: Opis metody ekologicznej terapii rodzin METRO opracowanej przez prof. Danutę Mostwin. Fundacja Synapsis, Warszawa 1995.

Narutowicz, K.: Opowieść rodzinna, w: *Kierunki* (Warszawa), nr 2/1986.

Nowakowska, Ewa: Recenzja powieści „Ameryko Ameryko!”, w: *Przegląd Polonijny* (Kraków), nr 1/1984.

---: Z perspektywy Broadway'u. (O pisarstwie Danuty Mostwin), w: Bolesław Klimaszewski i Wojciech Ligeza (red.): *Pisarze emigracyjni. Sylwetki*. Kraków 1993, s. 113-123.

Nowotarska, Róża: Ja za wodą ty za wodą, w: *Dziennik Polski, Dodatek tygodniowy Detroit*, 18/19.07.1975.

---: „Ja za wodą, ty za wodą...” – albo „Polski obłąd”, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, dodatek Tydzień Polski* (Londyn), nr 223/1975.

---: Pani doktor potrzebuje pomocy („Odchodzą moi synowie”), w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 28.03.1978, s. 5.

Olszewska, Ewelina: "Dom..." Danuty Mostwin, w: *Nasz Dziennik* (Warszawa), nr 147 /2000, s. 9.

„Odkrywanie Ameryki”. Trójgłos o twórczości Danuty Mostwin. (Blejwas Stanislaus A.: Przeszczepieni, Sławińska Irena: Fascynująca to przygoda, Stępień Marian: Zatrzymać asteroidy), w: *Akcent* (Lublin), nr 4(54) /1993.

Pasterska, Jolanta: Trwanie w polskości. Emigranci wobec wyzwań życia na obczyźnie na przykładzie prozy Danuty Mostwin, w: Anna Janicka, Ewa Rogalewska i Violetta Wejs-Milewska (red.): *Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej: Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork*. T. 1. Białystok 2009, s. 819-842.

---: Kobieta na wygnaniu. O bohaterce prozy Danuty Mostwin, w: Bożena Szalasta-Rogowska (red.): *Polska literatura obu Ameryk. Studia i szkice*, Katowice 2016, s. 169-182.

---: Literackie figury domu w prozie Danuty Mostwin, w: *Postscriptum Polonistyczne*, nr 26(2) /2020, s. 131–141.
https://doi.org/10.31261/PS_P.2020.26.10

Pfrommer, Christopher: Social Worker's Story. Portions of Novel Beamed to Poland, in: *The Evening Sun*, Baltimore, 13.12.1961.

Pis.: Sagi polskie (spraw. ze spotkania autorskiego w Warszawie, 30 IX 1991), w: *Życie Warszawy*, nr 235/1991, s. 7.

Pokrzycka Lidia: Wyspa na emigracji (Między Lublinem a Baltimore), w: *Trybuna* (Warszawa), nr 286/1997, s. 11.

Pobóg-Malinowski, Władysław: Tekst radiowej pogadanki. Recenzja powieści „Ameryko Ameryko!”, w: *Radio Wolna Europa*, 10.07.1961. Tekst dostępny w Archiwum *Kultury*, Syg: 1961_1_170,
<https://repo.kulturaparyska.com/#/single/61879> [dostęp 10.04.2025].

Pobóg-Malinowski, Władysław: Tekst radiowej pogadanki pt. Jeden z problemów „Ameryki” Danuty Mostwin, w: *Radio Wolna Europa*, 12.07.1961. Tekst dostępny w Archiwum *Kultury*, Syg: 1961_1_171,
<https://repo.kulturaparyska.com/#/single/61884> [dostęp 10.04.2025].

Rachlis, Ruth: Review of Social Dimension of Family Treatment by Danuta Mostwin, w: *Canadian Journal of Social Work Education / Revue canadienne d'éducation en service social*, Vol. 7, No. 3 (1981), s. 156-158.

Radziłowski, Tadeusz: To be at home again, w: *Dziennik Związkowy / Polish Daily Zgoda* (Chicago), tom 124, nr 23, 1.12.2005.

Rasmussen, Frederick: Danuta Mostwin, w: *The Baltimore Sun*, 15.01.2010, s. 24.

Ratajczak, Józef: Biografia naszych czasów. („Tajemnica zwyciężonych”), w: *Życie i Myśl* (Poznań), nr 2/1993.

---: Korzenie ofiary i walki. („Tajemnica zwyciężonych”), w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), 30.10.1993.

R.F.: Recenzja powieści „Ameryko! Ameryko!”, w: *Orzeł Biały – Syrena* (Wielka Brytania), nr 12 (1007) 26.10.1961.

R.K.: Pólka z książkami polskimi (Recenzja powieści „Olivia”), w: *Kontynenty* (Warszwa), wrzesień 1965.

Rogatko, Bogdan: Saga (Recenzja „Cień księdza Piotra”), w: b.d. (Kraków) 1985.

Rokicki, Jarosław: Pajęczyna o sieciach mocnych jak stal, w: *Gwiazda Polarna* (Stevens Point stan Wisconsin), nr 1, 13.01.2001, s. 11.

Rostworowski, Jan: Biedna Olivia, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), nr 37/1965.

Rostropowicz-Clark, Joanna: Danuty Mostwin książki narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, cz. 1-2, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dodatek *Przegląd Polski*, 6.04.2001 i 13.04.2001.

---: Danuta Mostwin (1921-2010), w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 22.01.2010, s. 2.

---: W poszukiwaniu straconego domu. Danuta Mostwin (1921–2010). Archiwum Emigracji, nr 14–15/2011, s. 383–386.

S.J.: Emigrancki los, w: *Gazeta Niedzielną* (Londyn), 19.10.1958.

Sambor, M.: Dom starej lady, w: *Kultura* (Paryż), nr 7/8 1962, s. 137n.

Sławińska, Irena: Fascynująca to przygoda.... w: *Akcent* (Lublin), 1993 nr 4/1993, s. 32-34.

Sójka, W.: Dipisi z Warszawy w Nowym Jorku. Omówienie powieści „Ameryko! Ameryko!”, w: *Skarb Rodziny*. Kwartalnik religijny i oświatowy dla ludu Polskiego w Ameryce, nr. 4 (44)/1961, s. 36-37.

Stavros, Alexandra: Zapomnienie jako utrata tożsamości w powieściach „Cię księdza Piotra” oraz „Ja za wodą, ty za wodą” Danuty Mostwin, w: *Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU*, nr 18/2022, s. 329–342.

Stępień, Marian: Twórczość prozatorska Danuty Mostwin, w: *Miesięcznik Literacki* nr 1/1978, przedruk w tegoż: *Dalekie drogi literatury polskiej*. Kraków 1989.

---: *Dalekie drogi literatury polskiej. Szkice o literaturze emigracyjnej*, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1989.

---: Zatrzymać Astroidy, w: *Akcent*, nr 4/1993, s. 34.

---: Czysty ton. („Tajemnica zwyciężonych”), w: *Polityka – Kultura*, nr 5/1993, s. VI.

---: Czysty ton. („Tajemnica zwyciężonych”), w: *Gwiazda Polarna* (Stevens Point stan Wisconsin), nr 17/1994, s. 17.

---: Recenzja „Tajemnica zwyciężonych”, w: *Tydzień* (Londyn, 1989-2000), nr 10/1994, s. 8.

---: Recenzja „Trzeciej wartości”, w: *Fraza*, nr 14/1996.

---: Zakończenie sagi. (Recenzja książki „Słyszę jak śpiewa Ameryka”), w: *Kultura*, Paryż, nr 11 (614) 1998, s. 139-141.

---: „W domu starej lady”. (Pani Danucie Mostwin w czterdziestolecie Jej debiutu), w: Konrad Strzelewicz (red.): *Literatura, literatura, literatura*. Kraków 1998.

---: Most pamięci i wyobraźni, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 17.12.1999, s. 1 i 15.

---: *Trzecia wartość. O twórczości Danuty Mostwin*. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

---: Niewysłany list, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 28.07.2000, s. 14-16.

---: Niewysłany list, w tegoż: *Wśród emigrantów*, Kraków 2007.

Świdowa, Maria: Recenzja powieści „Ameryko Ameryko!”, w: *Głos Polski* (Buenos Aires), nr 33 (2785) 1961.

Szczyпка, Józef: Książd Ściegienny zza Oceanu. („Cień księdza Piotra”), w: *Kierunki* (Warszawa), nr 2 /1986.

---: Professor Danuta Mostwin of Baltimore, w: *Poland* (Warszawa), nr 4 (352)/1987, s. 28-35.

---: La Profesora de Baltimore, w: *Poland* (Warszawa), nr 4 (352) /1987, s. 28-35.

Świdzińska, H.: Młoda lady o „Domu starej lady”, w: *Głos Polski* (Toronto), 25.06.1959.

T.B.: Ameryka bez retuszu, Recenzja powieści „Ameryko Ameryko!”, w: *Gazeta Niedzielną* (Wielka Brytania), 11.06.1961.

Tepa-Lupack, Barbara: Testaments: Two Novellas of Emigration and Exile by Danuta Mostwin, w: *The Polish Review* (USA), nr 1 (51) / 2006, s. 112-115.

Terlecki, Tymon: Danuta Mostwin i jej ankieta [dot. m.in. pracy *The transplanted family*], w: *Kultura*, Paryż, nr 7/8 1970, s. 188-191.

Tutkowska, Maria: Emigracyjne losy w powieściach Danuty Mostwin, *Związkowiec* (Toronto), nr 8/1989, s. 3.

Tiutunnyk, Marta Agnieszka: Inne – kreacje polskich emigrantek w powieściach Danuty Mostwin, w: *Świat i słowo* (Bielsko-Biała), nr 1/2023, s. 279–296.

Umiński, Zdzisław: Recenzja „Ameryko, Ameryko!”, w: *Kierunki* (Warszawa), nr 36/1981, s. 8.

Walicki, Ryszard: Danuta Mostwin - spotkanie w Warszawie, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza* (Londyn), nr 252/1991, s. 2.

Wieniewski, Ignacy: Kobieta o podwójnej twarzy („Odchodzą moi synowie”), w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza*, dodatek *Tydzień Polski* (Londyn), nr 20/1978.

Wierzewski, Wojciech A: Szkoła jasnego, przenikliwego patrzenia na świat". 40 lat pracy twórczej Danuty Mostwin, w: *Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza* (Londyn), nr 289/1998, s. 2-3.

- : Szkoła jasnego, przenikliwego patrzenia na świat". 40 lat pracy twórczej Danuty Mostwin, w: *Dziennik Związkowy / Polish Daily Zgoda* (Chicago), 1.12.1998, s. 12-13.
- : Szkoła jasnego, przenikliwego patrzenia na świat. 40 lat pracy twórczej Danuty Mostwin, w: *Głos / The Voice* (New York), 15.07. 1999, s. 8 i 9.
- : Szkoła jasnego, przenikliwego patrzenia na świat. 40 lat pracy twórczej Danuty Mostwin, w: *Kultura i Edukacja* (Toruń), nr 4/1999, s. 41-48.
- : Wielki powrót powieści Danuty Mostwin. Przenikliwa wiedza o nas samych, w: *Dziennik Związkowy / Polish Daily Zgoda* (Chicago), 5-7.12.2000, s. 12-13.
- : Szkoła jasnego, przenikliwego patrzenia na świat. 40 lat pracy twórczej Danuty Mostwin, w tegoż: *Pegaz za oceanem*. Toruń 2002.
- : W hołdzie Danucie Mostwin, w: *Gwiazda polarna* (Stevens Point stan Wisconsin), nr 22, 1.11.2003.
- : Wielki powrót powieści Danuty Mostwin, w: *Dziennik Związkowy / Polish Daily Zgoda* (Chicago), 15.05.2004, s. 12.
- : Wielki powrót do domu. Promocja *Pism* Danuty Mostwin, w: *Nasz Dziennik* (Warszawa), 7.10.2004.
- : Bohaterka w pełni wyzwolona, w: *Gwiazda Polarna* (Stevens Point stan Wisconsin), nr 26, 23.12.2006, s. 20.
- : Złoty jubileusz pisarki Danuty Mostwin, w: *Gwiazda Polarna* (Stevens Point stan Wisconsin), nr 20, 27.09.2008.
- : Złoty jubileusz pisarki Danuty Mostwin, w: b.n. (Polonijne drogi), 1.11.2008, s. 13-14.
- Wóycicki, Stefan: Eksperyment Danuty Mostwin. Recenzja powieści „Olivia”, w: *Orzeł Biały* (Londyn), nr 15, 15.10.1965.
- Wróblewski, Bogusław: U źródeł Odysei, w: *Akcent*, nr 2/1997.
- : U źródeł Odysei („Nie ma domu”), w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 27.02.1997, s. 4.
- : Literacki jubileusz Danuty Mostwin, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 20.11.1998, s. 1-2.
- : Między socjologią a literaturą, w: *Dziennik Związkowy* (Chicago), 8-10.01.1999.
- : Powrót emigrantki. *Pisma* Danuty Mostwin w lubelskim „Norbertinum, w: *Nowy Prąd*, sierpień 2003, s. 4-5.
- : Powiernienija emigrantki. Z polskoi pierekłala Galina Kruk, w: *Wseswit*, Kijów nr 5-6 /2005, s. 90-93.

---: Polish WW II Veteran Émigré Writers in the United States: Danuta Mostwin and Others, w: John Neubauer and Borbála Zsuzsanna Török (red.): *Exile and Return of Writers from East-Central Europe. A Compendium*. Berlin-New York 2009, s. 189-203.

---: Emigranci rocznik 20 w USA. O pisarzach z pokolenia tak zwanej emigracji żołnierskiej debiutujących na obczyźnie, w: *Słowa i metody. Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Świąchowi*. Red. A. Kochańczyk, A. Niewiadomski, B. Wróblewski. Lublin 2009, s. 120-132.

---: Trzecia wartość. Danuty Mostwin odkrywanie Ameryki, w: *Akcent* (Lublin), nr 1/2010.

WSK: Wystawa dorobku naukowego prof. Danuty Mostwin z USA, w: *Forum Polonijne* (Lublin), nr 6/1997, s. 32.

Zieliński, Zygmunt: Obczyzna czy ziemia obiecana? („Trzecia wartość”), w: *Akcent*, nr 4/1996, s. 136-138.

Ziółkowski, Grzegorz: Wartość trzecia - wartość najwyższa, w: Elżbieta Kalemba-Kasprzak, Dobrochna Ratajczak (red.): *Dramat i teatr emigracyjny po roku 1939*, Wrocław 1998, s. 320-327.

Żerańska, Alina: Malarka emigracji, w: *Związkowiec* (Toronto), nr 99/1978.

---: Hej, kto Polak na bagnety! („Smaragdowa zjawia”), w: *Związkowiec* (Toronto), nr b.d. 1988, s. 5.

---: Recenzja książki „Smaragdowa zjawia”, w: *Związkowiec* (Toronto), nr 97/1989, s. 5.

---: W trosce o polską rodzinę, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 31.10. 1991, s. 5, 15.

---: Powstajemy z popiołów, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 18.02.1993, s. 2.

---: W obliczu nacierającej obcości, w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 23.06. 1994, s. 5, 15.

---: Drugie oblicze Danuty Mostwin („Trzecia wartość”), w: *Nowy Dziennik* (Nowy Jork) dod. *Przegląd Polski*, 7.03. 1996, s. 6 i 15.

12. Audycje radiowe i telewizyjne / Radio broadcasts about D. Mostwin

Polskie Radio

Utwory Danuty Mostwin wyemitowane na antenie:

„Olivia” (adaptacja powieści w trzech częściach), data emisji: 6, 13 i 20.12.1992;

Audycje:

Języki świata – język Polonii. Audycja Małgorzaty Tułowieckiej. (W audycji wykorzystano fragment „Ameryko, Ameryko!”, data emisji: 20.07.1984);

Danuta Mostwin. Audycja Danuty Bieniaszkiewicz. (Wypowiedzi Danuty Mostwin, Bogusława Wróblewskiego i Aliny Kochańczyk, data emisji: 17.11.1993);

Powroty z zagranicy. Audycja Magdaleny Maciejewskiej. (Wypowiedź Danuty Mostwin w związku z ankietą *Polityki* na temat ewentualnego powrotu z emigracji), data emisji: 6.12.1994;

Bogusław Wróblewski (odc. 5). (Autor opowiada o polskich pisarzach tworzących w USA, w tym o Danucie Mostwin, data emisji: 29.05.1995);

Radio Lublin

Utwory Danuty Mostwin wyemitowane na antenie:

„Odkrywanie Ameryki” (emisja w 18-stu odcinkach);

„Ziemia, która przygarnia” (adaptacja opowiadania „Polish party” w 13-stu odcinkach);

„Cień księdza Piotra” (emisja w 28 odcinkach);

Audycje:

Okienko literackie. Audycja Danuty Bieniaszkiewicz. (Spotkanie z pisarką i naukowcem emigracyjnym z okazji przyznania Nagrody im. B. Prusa. Wywiad + fragmenty utworów literackich);

Okienko literackie. Audycja Danuty Bieniaszkiewicz. (Wieczór literacki Danuty Mostwin);

Okienko literackie. Audycja Anety Wójciszyn. (O Danucie Mostwin opowiada dr Alina Kochańczyk. Fragmenty "Smaragdowej zjawy" w wykonaniu Małgorzaty Żurakowskiej);

Alfabet lubelski - M - Danuta Mostwin. (Jarosław Cymerman i Grażyna Lutosławska odwiedzają miejsca związane w przeszłości z ludźmi i zjawiskami ważnymi dla Lublina);

Radio Zachód

Portrecistka emigrantów. Audycja Marzeny Wróbel-Szały (O Danucie Mostwin opowiada Beata Halicka. Audycja zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie o Nagrodę

Marszałka Senatu dla dziennikarzy polskich i polonijnych pt. „Polki poza Polską”, data emisji: 8.01.2024);

TVP

Żołnierz nieznany – wojskowy program dokumentalny. Program o Danucie i Stanisławie Mostwinach, żołnierzach II wojny, którym miłość pomogła przetrwać najtrudniejsze chwile. Emisja w TVP 18 marca 1993 roku o godz. 11.30.

Audycja o Danucie Mostwin w programie „Nasza Antena. Na żywo” w studiu Telewizji „Plus”, 13 października 2004.

13. Literatura dotycząca kontekstu historycznego biografii D. Mostwin / *Literature on the historical context of D. Mostwin's life story*

Avramchuk, Oleksandr: *Rzeczpospolita uczonych. Powstanie studiów ukraińskich i polsko-ukraiński dialog historyków w Stanach Zjednoczonych 1939-1991*. Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa 2024.

Bartelski, Lesław: *Praga. Warszawskie Termopile 1944*, Wydawnictwo Naukowe ASKON, Warszawa 2002.

Bartoszewski, Władysław i Lewinówna, Zofia: *Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-45*, Wydawnictwo Znak, Kraków 1966.

Bartoszewski, Władysław; Brzeziński, Bogdan; Moczulski, Leszek: *Kronika wydarzeń w Warszawie 1939-1949*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

Bartoszewski, Władysław: *O Żegocie: relacja poufna sprzed pół wieku*. Literatura Faktu PWN, Warszawa 2013.

Bishop, Audrey: Little Poland, in: *Extra. The Magazine of the News American*, Baltimore Maryland, 5.03.1972, s. 11-21.

Borkiewicz Adam: *Powstanie Warszawskie. Zarys działań natury wojskowej*, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1969.

Böhler, Jochen: *Najazd 1939. Niemcy przeciw Polsce*. Wydawnictwo Znak, Kraków 2011.

Burza-Karliński, Stanisław: *W burzy dziejowej. Wspomnienia 1939-1945*, Biuro Tłumaczeń, Wrocław 2005.

Bukowczyk, John J.: *A History of the Polish Americans*, Transaction Publishers, New Brunswick, New York and London 2008.

Chenoweth, Eric: Moralne, polityczne i finansowe wsparcie AFL-CIO dla „Solidarności”, w: Paweł Jaworski, Łukasz Kamiński (red.): *Świat wobec Solidarności 1980-1989*, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2013, s. 547-565.

- Chlebowski, Cezary: *Wachlarz*, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.
- Chylińska, Jadwiga Barbara: *Wspomnienia. Spisane przez Annę Jernat w latach 2007-2010*, Instytut Historii PAN, Warszawa 2014.
- Ciechanowski, Jan: *Powstanie Warszawskie. Zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego*, Bellona, Pułtusk–Warszawa 2009.
- Cieślowska, Joanna i Wąsowski, Artur: *Prezenty od „Cioci Unry”*. T. 1: 1944-1945, New Media Concept sp. z o.o., Warszawa 2009.
- Davies, Norman: *Serce Europy. Krótka historia Polski*, Londyn 1995.
- Dopierała, K.: *Księga papieży*, Poznań, Wydawnictwo ZYSK, 2019.
- Drogi Cichociemnych. Opowiadania*. Zebrane i opracowane przez Koło Spadochroniarzy Armii Krajowej. Veritas, Londyn 1961.
- Drywa, Danuta: *Poselstwo RP w Bernie. Przemilczana historia*. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Warszawa-Oświęcim 2020.
- Dudek, Antoni: *Stan wojenny w Polsce 1981–1983*. Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2003.
- Dunikowski, Bronisław: *Szkoła im. Tadeusza Czackiego w Warszawie 1876-1976*. PIW Warszawa 1977.
- Engelking, Barbara i Hirsch, Helga: *Unbequeme Wahrheiten. Polen und sein Verhältnis zu den Juden*. Suhrkamp Verlag Frankfurt/Main 2008.
- Engelking, Barbara i Leociak, Jacek: *Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście*. Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2013.
- Erikson, Erik H.: *Identity and The Life Cycle, Selected Papers, Psychological Issues*, International Universities Press, New York 1959.
- Fajkowski, Józef i Religa, Jan: *Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939-1945*. Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1981.
- Galij-Skarbińska, Sylwia i Polak, Wojciech: Sprawozdanie Janusza Kryszaka z pobytu w Londynie w sierpniu i wrześniu 1987 roku, w: *Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty*, nr 1 (9) / 2007, s. 230-239.
- Getter Marek: Straty ludzkie i materialne w Powstaniu Warszawskim, w: *Biuletyn IPN*, nr 8-9/2004, s. 62-75.
- Glazer, Nathan i Moynihan, Daniel Patrick: *Beyond the Melting Pot: the Negroes, Puerto Ricans, Jews, Italians and Irish of New York City*, MIT Press, New York 1970.

Głos solidarności pisarzy polskich na Obczyźnie (wraz z listą nazwisk wszystkich sygnatariuszy), w: *Kultura*, Nr 03 (342) 1976, s. 34.

Gutman, Israel i Krakowski, Shmuel: *Unequal Victims. Poles and Jews During World War II*. Holocaust Library, New York 1988.

Grabowski, Waldemar: Kurierzy cywilni („kociaki”) na spadochronach. Zarys problematyki, w: Robert Majzner (red.) „*Si vis pacem para bellum*”, *Zeszyty Historyczne*, T.12, Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy, Częstochowa – Włocławek 2013, s. 175-201.

Grabowski, Waldemar: *Polska Tajna Administracja Cywilna 1940-1945*, IPN Warszawa 2003.

Habielski, Rafał: *Polski Londyn*, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.

Halicka, Beata: The Kresy in Polish Memory. Between Lost Arcadia and the Bloodlands of East-Central Europe, w: Anne BAZIN, Catherine PERRON (red.): *How to Address the Loss? Forced Migrations, Lost Territories and Related Politics of History. A Comparative Approach*. P.I.E Peter Lang, Bruxells 2018, p. 109 – 134.

Halicka, Beata: *Polski dziki Zachód. Przymusowe migracje i kulturowe osvajanie krajobrazu Nadodrza 1945–1948*, Universitas, Kraków 2015.

Halicka, Beata: *Życie na pograniczach. Zbigniew Anthony Kruszewski. Biografia*, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2019.

Howlett, Ch.F.: Students for a Democratic Society (SDS), w: S.L. Denver (red.): *Revolts, Protests, Demonstrations, and Rebellions in American History*, ABC Clio, Santa Barbara 2011, s. 943-945.

Jaroszyńska-Kirchmann, Anna D.: *The Exile Mission: The Polish Political Diaspora and Polish Americans, 1939-1956*. Ohio University Press 2004.

Kann, Maria: *Niebo nieznane*, Wyd. II, MON, Warszawa 1965.

Kalinowski, Franciszek: Naczelnicy wodzowie i lotnictwo. *Zeszyty historyczne*, 1963 (3), s. 15-45.

Kardela, Piotr: *Stanisław Gierat 1903-1977. Działalność społeczno-polityczna*, Wyd. Albatros, Szczecin 2000, s. 319-320, 347-350, 356-357.

Kardela, Piotr: *Geneza i powstanie Północnoamerykańskiego Studium Spraw Polskich (1976-1996)*, „Niepodległość”, T. LV, Warszawa 2005, s. 217-255.

Kardela, Piotr: Relacje polonijno-żydowskie w Stanach Zjednoczonych bezpośrednio po Marcu `68 w dokumentach wywiadu cywilnego PRL [w:] *Paryż-Londyn-Monachium-Nowy Jork. Powrześnieowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, tom II*, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2016, s. 747-762.

- Karwowska, Bożena: *Druga płeć na wygnaniu. Doświadczenie migracyjne w opowieści powojennych pisarek polskich*, TAWPN Universitas, Kraków 2013.
- Kasperek, J.: *Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej*, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1983.
- Kirchmayer, Jerzy: *Powstanie Warszawskie*, Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
- Kledzik, Maciej: *Rzeczpospolita powstańcza: 1 sierpnia - 2 października 1944*, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2010.
- Kluckhohn, Florence i Strodtbeck, Fred : *Variations in value orientations*. Row, Peterson, Evanston 1961.
- Kochanski, Halik: *The Eagle unbowed. Poland and the Poles in the Second World War*, Penguin Books, London 2012.
- Komorowski, Krzysztof (red.): *Warszawa walczy 1939–1945. Leksykon*. Bellona, Warszawa 2014.
- Kopa, Mirosław: *Inspektorat piotrkowski Armii Krajowej w dokumentach i komentarzach*, IPN Łódź 2013.
- Kowalczyk, A.S. (red.): *Jerzy Giedroyc, Jerzy Stempowski, Listy 1946-1969. Część druga*. Czytelnik, Warszawa 1998.
- Krasowska, Ewa: *Piórem niewieścim z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego*, Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 1999.
- Krzyżanowski, Janusz: Konferencja z Delegacją Episkopatu, w: *Kombatant w Ameryce*, Nowy Jork nr 3/1976.
- Kubiak, Hieronim; Kusielewicz, Eugeniusz i Gromada, Tadeusz (red.): *Polonia amerykańska. Przeszłość i współczesność*. Polska Akademia Nauk. Komitet Badania Polonii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988.
- Kuciel-Frydryszak, Joanna: *Chłopki. Historia naszych babek*, Wydawnictwo Marginesy Warszawa 2023.
- Kunicki, Mikołaj Stanisław: *Between the Brown and the Red: Nationalism, Catholicism, and Communism in Twentieth-Century Poland - The Politics of Boleslaw Piasecki*. Ohio University Press, Athens 2012.
- Lenarczyk, W.: Obóz pracy na Flugplatzu w Lublinie. Historia, funkcjonowanie, więźniowie, w: *Zeszyty Majdanka*, t. XXVI (2014), s. 66–69.
- Lencznarowicz, J.: Rola Towarzystwa „Polonia” w polityce PRL wobec Polonii w krajach zachodnich, w: *Przegląd Polonijny* (Kraków), z. 1 (79), 1996.

Lerski, Jerzy: *Emisariusz „Jur”* [z przedm. Stefana Korbońskiego], Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1984. W Polsce wydane przez Oficynę Wydawniczą Interim, Warszawa 1989.

Libionka, Dariusz: „Kwestia żydowska” w Polsce w ocenie Delegatury Rządu RP i KG ZWZ w latach 1942-44, w: Barbara Engelking, Jacek Leociak, Dariusz Libionka, A. Ziębińska-Witek, *Zagłada Żydów. Pamięć narodowa a pisanie historii w Polsce i we Francji*, UMCS Lublin 2006.

Loew, Peter Oliver: *My niewidzialni. Historia Polaków w Niemczech*, Wydawnictwo UW, Warszawa 2017.

Łojek, Jerzy: *Agresja 17 września 1939*, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1990.

Łukasiewicz, Sławomir: Środkowoeuropejskie inicjatywy federalistyczne realizowane na terenie Stanów Zjednoczonych w latach 1949-1956, w: *Dzieje Najnowsze, Rocznik XXXV* 2003/1 s. 69-83.

Majewski, Piotr: *Wojna i kultura. Instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945*. Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2005.

Mead, Margaret i Métraux, Rhoda: *The Study of Culture at a Distance*. Berghahn Books, New York 2000 (pierwsze wydanie 1953).

Moczulski, Leszek: *Wojna polska 1939*, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2009.

Mostwin, Jacek Lech: Dziennik i listy z podróży do Polski, *Kultura* Nr 04 (271) 1970, s. 96-107.

Novak, Michael: *The Rise of the Unmeltable Ethnics: Politics and Culture in the Seventies*. Macmillan, New York 1972.

Nowak-Jeziorański, Jan: *Kurier z Warszawy*, Znak, Kraków 1997.

Nowotarska, Róża: Polski Związek Akademików w Stanach Zjednoczonych, w: *Taż: Wspomnienia, opowiadania, rozmowy, recenzje, szkice z Antkiem Czerwcowym w środku*, Polexpress Chicago 2002, s. 147-155.

Olczyk, Mariusz (wybór i opracowanie): *Rada Pomocy Żydom „ŻEGOTA” przy Pełnomocniku Rządu RP na Kraj i Referat Żydowski „Żegota” Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu RP na Kraj, Dokumenty z zasobu Archiwum Akt Nowych 1942-1944*. Agencja Wydawnicza „Egros”, Warszawa 2015.

Palacz, Michał: *The Polish School of Medicine at the University of Edinburgh (1941-1949). A Case Study in the Transnational History of Polish Wartime Migration to Great Britain*. PhD diss, University of Edinburgh, 2016.

Pałka, Jarosław; Venken, Machteld i Zalewski, Krzysztof Marcin: *Żołnierze 1. Dywizji Pancerniej generała Maczka. Doświadczenie i pamięć*, Muzeum Drugiej Wojny Światowej Gdańsk 2013.

Pawłowicz, Tadeusz: *Obraz pokolenia*, Societas, Kraków 1999.

Pienkos, Angela i Pienkos, Donald E.: *In the Ideals of Women Is the Strength of a Nation: A History of the Polish Women's Alliance of America*, East European Monographs, Boulder 2003.

Polak, Wojciech: Co kryją teczki, cz. 1–2 *Głos Uczelni* (Toruń) nr 3(253) / 2007, s. 12–15; nr 4(254) / 2007, s. 14–16.

Polzin, Theresita: *The Polish American: Whence and Whither*. Franciscan Publishers, Pulaski 1973.

Pope praised fir aiding fleeing Jews, in: *The Sun*, Baltimore, 3.11.1978.

Puławski, Adam: *W obliczu zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942)*, Instytut Pamięci Narodowej, Lublin 2009.

Radomski, Jerzy Adam: Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia, w: *Przegląd Historyczno-Wojskowy* nr 4 (219), Warszawa 2007, s. 101-148.

Radzik, T.: W okresie okupacji niemieckiej 1939–1944, [w:] *Lublin. Dzieje miasta*, t. II: XIX i XX w., pod red. J. Kruszyńskiej, Multico Lublin 2000.

Rakowski, Janusz: Diariusz wrześniowego dramatu, w: *Zeszyty Historyczne* (Paryż) nr 39/1977, s. 52 – 168.

Ronikier, Adam: *Pamiętniki 1939-1945* (red. i oprac. tekstu Maria Rydlowa), Wyd. Literackie, Kraków 2001.

Rasmussen, Frederick N.: Stanisław Edward Mostwin, Polish freedom fighter, dies, w: *The Baltimore Sun*, 6.06.2011.

Roszkowski, Wojciech: *Najnowsza historia Polski 1914–1945*, Świat Książki, Warszawa 2003 (pierwsze wydanie Londyn 1994 pod pseudonimem A. Albert).

Roszkowski, Wojciech: *Cień Jałty. Raport*, Muzeum Powstania Warszawskiego Warszawa 2006.

Sakowska, Ruta: *Ludzie z dzielnicy zamkniętej. Z dziejów Żydów w Warszawie w latach okupacji hitlerowskiej październik 1939 – marzec 1943*. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Tadeusz, Sawicki: *Rozkaz zdławić powstanie. Niemcy i ich sojusznicy w walce z powstaniem warszawskim*, Bellona, Warszawa 2010.

Siemaszko, Zbigniew S.: Misja kuriera politycznego Mostwina, w: *Zeszyty Historyczne*, nr 24/1973, Instytut Literacki Paryż, s. 212-222.

Smetana, Vít: Mise plukovníka Perkinse v kontextu britské politiky vůči Československu a pomoci jeho odbojovému hnutí na sklonku 2. světové války. Vít Smetana, w: *Historie a vojenství* 50, č. 3 (2001), s. 692-736.

Somerville, Frank P.: Poles, Jews spurred by common cause, in: *The Sun*. (brak daty).

Stefanicka, Anna Maria: *Zjednoczenie Polek Wielkiej Brytanii. Wczoraj, dziś i jutro 1946-2011*. Non Omnis Czwarta Fala, Warszawa 2012.

Stępień, Marian: *O Florianie Czarnyszewiczu*, w: *Akcent*, nr 2/1988.

Stola, Dariusz: *Nadzieja i zagłada: Ignacy Schwarzbart - żydowski przedstawiciel w Radzie Narodowej RP (1940-1945)*, Oficyna Naukowa, Warszawa 1995.

Supruniuk, Mirosław (red.): *"Wiadomości" i okolice: szkice i wspomnienia*, t. 1-2, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1995-1996.

Szarota, Tomasz: *Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Studium historyczne*. Czytelnik Warszawa 1988 (pierwsze wydanie 1973).

Szarota, Tomasz: Naloty na Warszawę podczas II wojny światowej, w: Wojciech Fałkowski (red.): *Straty Warszawy 1939-1945. Raport*. Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa 2005 s. 241-282.

Terlecki, Tymon (red.): *Literatura polska na obczyźnie 1940-60*. B. Świdorski, Londyn 1964.

Tokarzewski-Karaszewicz, Michał: Jak powstawała Armia Krajowa, w: *Zeszyty Historyczne* (Paryż) nr 6/1964, s. 6-43.

Tomaszewski, Wiktor i Tuleja, Kazimierz: Studium Lekarskie przy Szpitalu im. Paderewskiego w Edynburgu, w: *Archiwum Historii i Filozofii Medycyny* Nr 53/7 1994, s. 325-333.

Walczak, Arkadiusz: Wykorzystanie filmu w szkolnej i pozaszkolnej edukacji o Zagładzie. Dyskurs pomiędzy edukacją historyczną a filmową, w: *Film w edukacji o kulturze i historii polskich Żydów*. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa 2023, s. 8-15.

Wallace, Weldon: Polish community proud of works resents the jokes, w: *The Baltimore Sun*, 23.05.1973.

Wallace, Weldon: For a variety of reasons, the Polish community is being scattered in city, w: *The Baltimore Sun*, 04.06.1973.

Ważniewski, Władysław: *Na przedpolach stolicy. 1939-1945*, MON Warszawa 1974.

Wieczorkiewicz, Paweł: *Kampania 1939 roku*, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 2001.

Wnuk, Włodzimierz: *Byłem z wami*, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1985.

Wohnout, Wiesław: Tegoroczni laureaci Fundacji im. Anny Godlewskiej, w: *Tydzień Polski*, 5.04.1975.

Wojdon, Joanna: Polonia amerykańska a „Solidarność” w latach 1980–1989, w: Paweł Jaworski, Łukasz Kamiński (red.): *Świat wobec Solidarności 1980–1989*, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2013, s. 606-619.

Wojdon, Joanna: *Polish American History after 1939*. Volume 2 of Polish American History from 1854 to 2004. Routledge 2024.

Wyman, Mark: *DPs: Europe's Displaced Persons, 1945-1951*. Cornell University Press Ithaca, NY 1998.

Zacharasiewicz, Władysław: Północnoamerykańskie Studium Spraw Polskich, w: *Dziennik Związkowy*, 5-7.01.2001.

Zaremba, Zygmunt i Kołodziejczyk, Arkadiusz: Diariusz z obrony Warszawy, w: *Niepodległość i Pamięć* 2009 16/2 (30), s. 263-272.

Zubrzycki, Jerzy: O asymilacji i wielokulturowości, w: *Kultura* Nr 4 (367) /1978, s. 3-14.

14. Źródła internetowe / Online spurces

Adamkiewicz, Sebastian: *Edukacja w II Rzeczypospolitej*, <https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/edukacja-w-ii-rzeczypospolitej/> [dostęp 11.04.2023].

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, <https://aflcio.org/> [dostęp 25.11.2024].

Archiwum Emigracji, https://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/ [dostęp 14.12.2024].

Baliszewski, Dariusz: Bierna wojna, w: *Wprost*, 15 grudnia 2006, <https://www.wprost.pl/tygodnik/94865/Bierna-wojna.html> [dostęp 28.04.2023].

Biegus, Zosia: *Education of Poles in Exile during and after WW2*, <http://www.northwickparkpolishdpcamp.co.uk/school1941.htm> [dostęp 8.02.2024].

Bilans kampanii, http://niniwa22.cba.pl/bilans_kampanii.htm [dostęp 28.04.2023].

Biogram Bożenny Ulatowskiej na stronach Fundacji Okularnicy, <https://okularnicy.org.pl/fundacja-okularnicy/ludzie/> [dostęp 06.12.2024].

Burrell, Kathy: Migrant memories, migrant lives: Polish national identity in Leicester since 1945, w: *Transactions of the Leicestershire Archaeological and Historical*

Society nr 76/2002, s. 59–77, <https://lahs.org.uk/publications/transactions> [dostęp 8.02.2024].

Chmielewski, Jakub: *Obóz pracy na Flugplatzu*, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, <https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/oboz-pracy-na-flugplatzu/> [dostęp 24.04.2023].

Czasopismo literacko-artystyczne *Akcent*, <http://akcentpismo.pl/> [dostęp 5.12.2024].

Delegalizacja NSZZ „Solidarność”, 8.10.2017, portal Dzieje PL, <https://dzieje.pl/aktualnosci/delegalizacja-nszz-solidarnosc> [dostęp 2.12.2024].

Detka, Kamil: *Militarne i polityczne aspekty funkcjonowania Brygady Świętokrzyskiej NSZ w latach 1944–1945 i powojenne losy jej żołnierzy*, Zeszyty Historyczne – Kombatanci Ziemi Świętokrzyskiej. Zeszyt 5, Kielce 2018.

Displaced Persons Act, <http://library.uwb.edu/Static/USimmigration/62%20stat%201009.pdf> [dostęp 13.09.2024].

Displaced Persons {Immigration} Act of 1950, https://www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode50a/usc_sup_05_50_10_sq5_20_sq1.html [dostęp 13.09.2024].

Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, <https://oficynamjk.com.pl/produkt/encyklopedia-polskiej-emigracji-i-polonii/> [dostęp 14.12.2024].

Fundacja Synapsis, <https://synapsis.org.pl/> [dostęp 06.12.2024].

Grabowski, Waldemar: Kurierzy cywilni („kociaki”) na spadochronach. Zarys problematyki, w: [w:] Robert Majzner (red.) *„Si vis pacem para bellum”*, Zeszyty Historyczne, T.12, Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy, Częstochowa – Włocławek 2013, s. 175-201, http://bu.ujd.edu.pl/wydawnictwo/zeszyty_historyczne_12.pdf [dostęp 31.07.2023].

Historia firmy w Jonathan Logan: <https://iandrummondvintage.com/en-eu/blogs/fashion-history/jonathan-logan-label-history> [dostęp 09.08.2024].

Historia Szkoły, na stronach Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Średniej Szkoły Ogólnokształcącej im. Emilii Plater w Warszawie i Zalesiu Dolnym, <http://www.platerowka.com/?id=historia-szkoly> [dostęp 12.04.2023].

Historia Światowych Zjazdów Polonii i Polaków z Zagranicy 1929-2018, w: *Wspólnota Polska*, nr 1-2 2018, s. 7-13. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/http://wspolnotapolska.org.pl/pismo/2018-001_2.pdf [dostęp 14.11.2024].

History of Holy Rosary Church, <http://www.holyrosarypl.org/en/our-church/history/> [dostęp 03.04.2024].

Ilustrowany przewodnik po Lublinie z 1931,
https://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/publication/edition/9524?id=9524&from=&dirids=1&ver_id=26476&lp=2&QI=!ED26FFE5F6FoA146B4DEA72B5A108410-1
[dostęp 11.04.2023].

International Refugees Organization, <http://www.unhcr.org/3ae69ef14.html> [dostęp 13.09.2024].

Jarosiński, Mariusz: *Rocznica niemieckiej zbrodni w Wawrze*, Dzieje.pl, Portal historyczny, 15.08.2016, <https://dzieje.pl/aktualnosci/rocznica-niemieckiej-zbrodni-w-wawrze> [dostęp 10.05.2023].

Jurkiewicz, Jerzy (red.): *Tajne studia medyczne w Warszawie 1940–1944*, Towarzystwo Lekarskie Warszawskie Warszawa 2004,
<https://www.tlw.waw.pl/category/tajne-studia-medyczne-w-warszawie-1940-1944/>
[dostęp 11.05.2023].

Kaniowski, Kacper: Wydarzenia roku 1944 w miejscowości Żerechowa, w: *Piotrkowskie Zeszyty Historyczne*, t. 18 (2017), z. 1, s. 131-145.
https://www.pzh.edu.pl/zeszyty/pzh_18_1/Artykuly/pzh18_1_06.pdf [dostęp 20.06.2023].

Kardela, Piotr: Prof. Andrzej S. Ehrenkreutz (1921-2008) i jego Studium Spraw Polskich, 13.12.2018, portal „Przystanek Historia”:
<https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/emigracja/30994,Prof-Andrzej-S-Ehrenkreutz-1921-2008-i-jego-Studium-Spraw-Polskich.html> [dostęp 9.11.2024].

Kowalski, Waldemar: *Kryzys prezydencki 1939 roku*. Muzeum Historii Polski, 16 września 2014 <https://muzhp.pl/pl/c/1386/kryzys-prezydencki-1939-roku> [dostęp 26.04.2023].

Kulik, Jan: Wspomnienia z lat wojny, w: *W partyzantce u Spartanina Tadeusza Sowy*. Opublikowane przez Edwarda Styżęj w dniu 11 lutego 2019.
<https://portal.zaraszow.pl/w-partyzantce-u-spartanina/> [dostęp 29.06.2023].

Lublin 1939-44, <https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/lublin-19391944/> [dostęp 24.04.2023].

Lublin we wrześniu 1939 roku. Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”,
<https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/lublin-po-bombardowaniu-9-ix-1939-r/> [dostęp 24.04.2023].

Lublin w okresie II wojny światowej, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”,
<https://teatrnn.pl/instrukcja/lublin-w-okresie-ii-wojny-swiatowej/#index-6> [dostęp 24.04.2023].

Łabuz, Mateusz: *Historia Związku Odwetu i „Wachlarza”*, Portal II wojna światowa,
<https://warhist.pl/polska/historia-zwiazku-odwetu-i-wachlarza/> [dostęp 21.05.2023].

Łukasiewicz, Sławomir: Środkowoeuropejskie inicjatywy federalistyczne realizowane na terenie Stanów Zjednoczonych w latach 1949-1956, w: *Dzieje Najnowsze*, Rocznik XXXV 2003/1 s. 69-83, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://rcin.org.pl/Content/49585/PDF/WA303_67606_A507-DN-R-35-1_Lukasiewicz.pdf [dostęp 04.04.2024].

Mańkowski, Z. [red.]: *Wspomnienia więźniów Zamku Lubelskiego*, Warszawa 1984., Ośrodek Brama Grodzka – Teatr N.N., <https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/wiezienie-na-zamku-lubelskim/> [dostęp 18.05.2023].

Marcińczak, Łukasz: *Lubelski Akcent – 25 lat*, w: *Akcent*. Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa tom drugi – lata 1995-2004, s. 87-93. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/http://akcentpismo.pl/pliki/akcent_biblio.pdf [dostęp 5.12.2024].

Mauzoleum Walki i Męczeństwa, <https://mauzoleum-szucha.muzn.pl/> [dostęp 20.06.2023].

Mostwin, Danuta: Saga o przeszczepieńcach, w: *Wiadomości*, Nr 20 (1676) 14.05.1978, <https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/1685/edition/1810/content> [11.11.2024].

Mostwin, Danuta: Rodzina przeszczepiona z perspektywy trzydziestu lat, w: *Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty*, T. 2/1999, s. 7-22. https://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/Arch2st.htm [dostęp 14.12.2024].

Nobelprize.org: Nomination and Selection of Literature Laureates, <https://www.nobelprize.org/nomination/literature/> [dostęp 16.12.2024].

National Organization for Women, <https://now.org/> [dostęp 25.11.2024].

Norbertinum Wydawnictwo, Drukarnia, Księgarnia, <https://www.norbertinum.pl/> [dostęp 5.12.2024].

Oficyna Wydawniczej Kucharski, <https://oficynamjk.com.pl/> [dostęp 14.12.2024].

Palacz, Michał: Historia Polskiego Wydziału Lekarskiego przy Uniwersytecie w Edynburgu, 1941-1949. Nowa perspektywa badawcza, w: *Archiwum Historii i Filozofii Medycyny* 83 (2020) pp.91-105, <https://radar.brookes.ac.uk/radar/items/4e9b1a0d-932b-4416-8316-b2b1fd97f101/1/> [dostęp 8.02.2024].

Pisma Danuty Mostwin w Archiwum Emigracji: https://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/Mostwin.htm [dostęp 16.12.2024].

Polish American Studies, <https://polishamericanstudies.org/> [dostęp 7.08.2024].

Polish Americans Today. Piast Institute 2010, <https://www.polishamericanstudy.com/> [dostęp 20.09.2024].

Polish Community Association of Maryland, <https://pcamaryland.org/> [dostęp 12.11.2024].

Polish News, <https://polishnews.com/stanislaw-edward-mostwin-polish-freedom-fighter-dies> [dostęp 18.12.2024].

Polish Immigrants to US Since War Socially Higher, w: *Boston Herald*, 29.12.1971, <https://www.bostonherald.com/> [dostęp 7.08.2024].

Polish Resettlement Act, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/10-11/19/contents> [dostęp 7.02.2024].

Polska Bibliografia Literacka, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, https://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/index.php?s=d_biezacy&f=zapisy&p_tworcaid=2479 [dostęp 17.04.2025].

Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI w., autorstwo hasła Danuta Mostwin: Beata Dorosz i Alicja Szalagan, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, <https://pisarzeibadacze.ibl.edu.pl/haslo/2423/mostwin-danuta#2397612> [dostęp 17.04.2025].

Rakowski, Janusz: Diariusz wrześniowego dramatu, w: *Zeszyty Historyczne* (Paryż) nr 39/1977, s. 52 – 168, tu s. 83n. <https://staticnowyportal.kulturaparyska.com/attachments/85/fc/7b07ecc9eafd5263c969f073a61b95937027b6do.pdf#page=53> [dostęp 28.04.2023].

Rutkowski, Tadeusz P.: Na styku nauki i polityki. Uniwersytet Warszawski w PRL 1944-1989, w: *Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego po 1945 roku*, Warszawa 2012, <https://www.wuw.pl/data/include/cms/monumenta-ebook/pdf/Dzieje-Uniwersytetu-Warszawskiego-po-1945.pdf> [dostęp 5.07.2023].

Stavros, Alexandra: *Twórczość Danuty Mostwin i przemiany tożsamości polskiego emigranta w USA*, praca doktorska obroniona na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 2022, s. 189n, <http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=6873&from=publication> [dostęp 27.11.2024].

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, <http://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/57.html> [dostęp 29.06.2023].

The Cathedral of Mary Our Queen, <https://cathedralofmary.org/history> [dostęp 13.07.2024].

The Catholic University of America, <https://www.catholic.edu/index.html> [dostęp 23.08.2024].

The Polish-Canadian Women's Federation, https://www.federacijapolek.ca/pages_pl/history_pl.html [dostęp 14.11.2024].

The Polish Heritage Association of Maryland: <http://www.pha-md.org/> [dostęp 08.11.2024].

The Polish Heritage Association of Maryland Records, Part of the Baltimore Studies Archives Repository, Special collections, University of Baltimore,
<http://library.ubalt.edu/special-collections/> [dostęp 08.11.2024].

Tokarzewski-Karaszewicz, Michał: Jak powstawała Armia Krajowa, w: *Zeszyty Historyczne* (Paryż) nr 6/1964, s. 6-43,
<https://staticnowyportal.kulturaparyska.com/attachments/54/3f/9c39b266ccb86002ec91e88d21478621c5dd6797.pdf#page=17> [dostęp 24.04.2023].

Towson State University,
<https://msa.maryland.gov/msa/mdmanual/25univ/towson/html/towsf.html> [dostęp 27.11.2024].

Wielka Historia, <https://wielkahistoria.pl/zarobki-i-ceny-w-polsce-podczas-ii-wojny-swiatowej-pensje-spadly-o-ponad-90-cena-cukru-wzrosla-o-7000/> [dostęp 17.08.2023].

Witowicz, Bożena: List 59. Głos wołającego na puszczy, 5.12.2023, Portal Przystanek historia: <https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/opozycja-w-prl/104490,List-59-Glos-wo-lajacego-na-puszczy.html> [dostęp 12.11.2024].

Wirtualny Sztetl, <https://sztetl.org.pl/pl/slownik/granatowa-policja> [dostęp 21.05.2023].

World Federation of Women in the Free World,
https://www.federacijapolek.ca/szp/szp_historia.html [dostęp 14.11.2024].

Wydawnictwo Veritas, <https://www.veritasfoundation.co.uk/historia.html> [dostęp 13.08.2024].

Zajac, Ryszard M.: *Cichociemni – spadochroniarze AK*,
<https://elitadywersji.org/cichociemni-spadochroniarze-ak/> [dostęp 31.07.2023].

15. Archiwa / Archives

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Delegatura Rządu RP na Kraj.

Archiwum Emigracji przy Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Korespondencja Stefanii Kossowskiej

Archiwum Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, 'KF June Conference 1978 (st. Poles in US) H. Kubiak Symposium.

Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” w Paryżu, Dział Korespondencje, KOR RED Mostwin D./t.1-4.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Akta osobowe cudzoziemca, Akta Wojewódzkiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego.

Archiwum Muzeum Józefa Czechowicza, Muzeum Narodowe w Lublinie, Spuścizna Danuty Mostwin.

Archiwum Polskiego Radia, audycje poświęcone twórczości Danuty Mostwin.

Archiwum Rodziny Mostwin w Baltimore.

Archiwum Studium Polski Podziemnej, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Akta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Archiwum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Archiwum prac magisterskich.

Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, Akta personalne.

Centralne Archiwum Wojskowe, zespół akt Oddziału VI Sztabu Głównego Naczelnego Wodza z lat 1940-1949.

Hoover Institution Library & Archives at the Stanford University, August Zaleski papers; Edmund J. Osmańczyk papers

Polish American Archive at the Central Connecticut State University, Ewa Gierat papers, Stanislaw Blejwas papers.

16. Nagrody i wyróżnienia / Awards and prizes

- 1955 Wyróżnienie Klubu Polskiego w Argentynie za powieść *Nie zapomnij Paulino*
- 1957 Wyróżnienie Komitetu Obchodu Roku Mickiewiczowskiego na Obczyźnie za powieść *Młyn starej Lady* (Londyn)
- 1961 Wyróżnienie Radia Wolna Europa dla najlepszej książki krajowej i emigracyjnej (3 miejsce) za powieść *Ameryko! Ameryko!* (Monachium)
- 1965 Nagroda Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za powieść *Olivia* (Londyn)
- 1971 Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej za pracę doktorską (Nowy Jork)
- 1975 Nagroda im. Anny Godlewskiej za całokształt twórczości (Szwajcaria)
- 1978 Nagroda londyńskich „Wiadomości” za utwory opublikowane na łamach tego dziennika w 1978 roku
- 1979 Dyplom uznania polsko-amerykańskiego dwumiesięcznika *Perspektywy* za wybitne zasługi i przywództwo wśród polonijnych kobiet (Waszyngton)
- 1981 Nagroda *Allumni Achievements Award for Social Science* Katolickiego Uniwersytetu Ameryki w Waszyngtonie.
- 1985 Krzyż Armii Krajowej (Londyn)
- 1987 Nagroda Literacka im. Włodzimierza Pietrzaka za twórczość literacką na emigracji o Polakach i Polsce (Warszawa)
- 1989 Honorowego członkostwo Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
- 1988 Nagroda im. Bolesława Prusa za powieść *Cień księdza Piotra* (Lublin)
- 1990 Nagroda Główna Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz w Zamościu za powieści *Cień księdza Piotra* i *Szmaragdowa zjawa* (Lublin)

- 1991 Złota Odznaka Honorowa Amerykański Instytut Kultury Polskiej za działalnością w dziedzinie sztuki, edukacji lub nauki (Miami)
- 1993 Nagroda Pisarska Światowej Federacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów za powieść *Tajemnica zwyciężonych* (Londyn)
- 1995 Nagroda Literacka Fundacji im. Władysława i Nelli Turzańskich za całokształt twórczości (Kanada)
- 1997 Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej Ministra Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa/Waszyngton)
- 2003 Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa/Waszyngton)
- 2006 Nominowana przez Międzynarodowy Komitet Polsko-Amerykański do literackiej Nagrody Nobla
- 2008 Nominowana przez Międzynarodowy Komitet Polsko-Amerykański do literackiej Nagrody Nobla